

INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED
PHYSICS
GENERAL INFORMATION
AND
REPORT OF THE GENERAL ASSEMBLY
WARSAW, (1963)

L'UNION INTERNATIONALE DE PHYSIQUE
PURE ET APPLIQUÉE
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
ET
PROCÈS-VERBAL de L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE VARSOVIE, (1963)

(XI:)

May 1964

Mai 1964

IUPAP 10

UIPPA 10

INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED PHYSICS
GENERAL INFORMATION
and
REPORT OF THE GENERAL ASSEMBLY
WARSAW, 1963

L'UNION INTERNATIONALE DE PHYSIQUE
PURE ET APPLIQUÉE
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
et
PROCÈS-VERBAL de L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE VARSOVIE, (1963)

Secretary-General
Professor C.C. Butler,
Physics Department,
Imperial College,
LONDON, S.W.7.

Associate Secretary-General
(particularly for financial matters)
Professeur L. Kerwin,
Département de Physique,
Université Laval,
Québec.
CANADA

II

L'UNION INTERNATIONALE DE PHYSIQUE PURE ET APPLIQUÉE

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

et

PROCÈS-VERBAL de L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DE VARSOVIE (1963)

TABLE DES MATIÈRES

	<i>Page No</i>
I. Comité exécutif	31
II. Fonctionnement de l'Union	32
III. Comités nationaux	33
IV. Commissions spécialisées	34
V. Commission internationale d'Optique	40
VI. Commissions diverses	40
VII. Colloques	41
VIII. Situation financière	42
IX. Compte rendu de la onzième Assemblée générale, Varsovie, septembre 1963	44
Annexe I Statuts	53
Annexe II Réunions organisées sous le patronage de l'UIPPA de 1961 à 1963	56
Annexe III Documents publiés par l'UIPPA de 1960 à 1963	57

I. Comité exécutif

Les membres du Comité exécutif dont les noms suivent sont entrés en fonction à l'issue de l'Assemblée générale de Varsovie en septembre 1963, et continueront jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale.

Président

Professeur L. Néel Laboratoire d'Electrostatique et de Physique du Métal,
Chemin des Martyrs, Grenoble, France (1960)

Président sortant de charge

Dr H.J. Bhabha Président, Tata Institute of Fundamental Research,
Colaba, Bombay, Indes (1960)

Premier Vice-président

Professeur D.I. Blockintsev Institut pour la Recherche nucléaire, C.P. 79, Moscou,
U.R.S.S. (1960)

Vice-présidents

Professeur C.J. Gorter Kamerlingh Onnes Laboratorium, Nieuwsteeg 18,
Leyden, Hollande (1960)

Professeur H.H. Nielsen Dépt. de Physique, Ohio State University, Columbus
10, Ohio, U.S.A. (1960)

Dr E. Rudberg K.V.A., Stockholm 50, Suède (1960)

Professeur F. Seitz Dépt. de Physique, Université d'Illinois, Urbana,
Illinois, U.S.A. (1960)

Professeur M. Danysez 69 rue Hoza, Varsovie, Pologne (1963)

Professeur J. Jauch Département de Physique théorique, Université de
Genève, Suisse (1963)

Sir Gordon Sutherland National Physical Laboratory, Teddington, Middlesex,
U.K. (1963)

Professeur H. Yukawa Research Institute for Fundamental Physics, Kyoto
University, Kitashirakawa, Sakyo-ku, Kyoto, Japon
(1963)

Secrétaire généraux

Professeur C.C. Butler Département de Physique, Imperial College, Londres,
S.W.7, U.K., (1963) Tel. No. KEN 5111

Secrétaire général adjoint

Professeur L. Kerwin Dépt. de Physique, Université Laval, Québec 10,
Canada (1963)

Professor P. Fleury Secrétaire général honoraire, Institut d'Optique, Paris

Ont antérieurement fait partie du Comité exécutif

Comme Présidents :

Sir William Bragg	(1922 à 1931)
R.A. Millikan	(1931 à 1934)
M. Siegbahn	(1934 à 1947)
H.A. Krammers	(1947 à 1951)
N.F. Mott	(1951 à 1957)
E. Araldi	(1957 à 1960)

Comme Vice-présidents :

C. Bialofrzski	G. Herzberg	V. Posejpal
J. de Boer	J. Heyrovsky	E. Rasmussen
G. Borelius	P. Huber	J. Rateau
R.B. Brode	J.C. Jacobsen	P. Scherrer
M. Brillouin	A. Joffe	J.C. Slater
N. Carrera	W. Keesom	H. Staub
O.M. Corbino	M. Knudsen	J. Trendelenburg
A. Cotton	M. Kotani	E. Van Aubel
K.K. Darrow	Sir K.S. Krishnan	J.A. Van Vleck
Sir Charles Darwin	E. Lorenz	L. Vegard
P.P. Ewald	M. Leblanc	J. Weyssenhoff
E. Fermi	R.A. Millikan	J.A. Wheeler
Sir Richard Glazbrook	H. Nagaoka	
C.E. Guye	M.L. Oliphant	

Comme Secrétaire général :

H. Abraham	(1922 à 1943)
P. Fleury	(1947 à 1963)

II. Fonctionnement de l'Union

L'histoire de l'Union internationale de Physique pure et appliquée est résumée dans six publications antérieures (documents UIPPA 1 à 6).

L'Union est constituée des Comités nationaux de Physique ou des associations de physiciens des divers pays adhérents (voir III). Ces comités délèguent des membres aux Assemblées générales de l'Union, qui ont lieu à tous les trois ans. L'Assemblée générale pourvoit à l'élection du bureau d'administration, à la nomination des diverses commissions spéciales, et à la désignation de ses représentants auprès de plusieurs comités groupant les différentes Unions scientifiques.

Les Assemblées générales successives ont eu lieu à Bruxelles (1923 et 1925), à Paris (1931 et 1947), à Londres (1934 et 1954), à Amsterdam (1948), à Copenhague (1951), à Rome (1957), à Orszawa (1960) et à Varsovie (1963). Le Comité exécutif se réunit une fois par année.

L'Union est rattachée au Conseil international des Unions scientifiques (CIUS). Le Conseil est constitué en ce moment de quatorze Unions et d'une cinquantaine de délégués nationaux. Le Président du Conseil est le Dr H.W. Thomson (Oxford, Royaume-Uni) et le Secrétaire général est le Professeur D. Blaskovic (Prague). Les bureaux de l'administration se trouvent à Rome (2 Via Sebenico, Rome).

L'Assemblée générale du CIUS est constituée des représentants des Unions scientifiques et des délégués nationaux. Dorénavant, cette Assemblée se réunira à tous les deux ans.

En 1946, le CIUS a conclu un accord avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture ("l'UNESCO"). Cet accord permet aux Unions scientifiques d'obtenir, par l'intermédiaire du CIUS, des subventions à l'intention des conférences internationales. Cette importante source de fonds a permis à l'UIPPA de subventionner quarante-et-une conférences dans la période 1960-63 (voir l'Annexe II).

L'utilisation des subventions de l'UNESCO est soumise aux conditions suivantes:

- (i) L'UNESCO doit être renseignée au sujet des conférences afin de pouvoir, le cas échéant, y déléguer un représentant.

(ii) L'UNESCO entend que son appui soit mentionné sur la couverture de toutes les publications faites par des organismes ayant bénéficié de subvention à cet effet. La formule suivante est recommandée: "Publié avec le concours financier de l'UNESCO".

(iii) L'UNESCO demande à recevoir 10 exemplaires de tous les rapports issus d'une conférence.

Des conférences et des assemblées des commissions peuvent également être subventionnées à même les fonds fournis par les membres nationaux de l'UIPPA. Ces fonds servent aussi à défrayer les dépenses de l'administration.

La correspondance traitant des affaires générales de l'Union et de ses commissions doit être envoyée au Secrétaire général.

Cependant, la correspondance traitant des finances, et du paiement des contributions des comités nationaux doit être envoyée au Secrétaire général adjoint.

III. Les Comités nationaux

Le nombre des pays adhérents est de 35 au 1er janvier 1964. Pour la plupart, ces pays ont des comités nationaux de physique. C'est la participation active et enthousiaste de ces comités qui assure le bien-être de l'Union.

On trouvera ci-après les adresses des organisations nationales ou des individus qui sont responsables auprès des comités nationaux de physique.

LISTE DES COMITÉS NATIONAUX DE PHYSIQUE

Parts: nombre de parts contributives (en ce moment 1 part = \$150)

Voix: nombre de voix à l'Assemblée générale

(Voir en annexe les statuts régissant les votes).

Parts	Voix	Nom du Pays	Adresse
1	1	Afrique du Sud	South African Council for Scientific and Industrial Research, The Head, Science Co-operation Division, P.O. Box 395, <i>Pretoria</i> .
3	2	Allemagne de l'Est	Dr A. Buchner, Physikalische Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen Republik, <i>Berlin W.8</i> , Am Kupfergraben 7.
8	4	Allemagne de l'Ouest	Dr K.-H. Riewe, c/o Heraeus G.m.b.H., <i>Hanau/Main</i> , Postfach 369.
2	2	Argentine	Association Fisica Argentina, rue Yerbal 1763, <i>Buenos-Aires</i> .
1	1	Autriche	Prof. Dr E. Schmid, II. Physikalisches Institut, <i>Wien IX</i> , Strudlhofgasse 4.
4	3	Australie	Prof. W. Boas, University of Melbourne, <i>Parkville</i> , N.2. Vic.
2	2	Belgique	M. Neve de Mevergnies. Lab. du Centre d'Etude de l'Energie Nucleaire, <i>Mei-Donk</i> .
1	1	Bolivie	Prof. I. Escobar V. Laboratorio de Fisica Cosmica, U.M.S.A., <i>La Paz</i> .
2	2	Bésil	Comité de physique du Brésil, Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas, 71 av. Wenceslau Brax, <i>Rio-de-Janeiro</i> .
1	1	Bulgarie	Académie des Sciences de la Bulgarie, 1 Street of 7 November, <i>Sofia</i> .
4	3	Canada	Dr A.E. Douglas, Conseil national de Recherches, Sussex Drive, <i>Ottawa 2</i> .
1	1	Chine (Formose)	La Société de Physique de la République de la Chine, P.O. Box No. 6030, Taipei, <i>Taiwan</i> , (Formosa).
2	2	Danemark	Prof. S. Rozenhal, 15 Blegdamsvej, <i>Copenhagen</i> .

<i>Parts</i>	<i>Voix</i>	<i>Nom du Pays</i>	<i>Adresse</i>
4	3	Espagne	Prof. C. Sanchez del Rio, Junta de Energia Nuclëar, Ciudad Universitaria, Madrid, 3.
12	5	Etats-Unis d'Amérique	Prof. H.H. Nielsen, Dept. of Physics, Ohio State University, Columbus 10, Ohio.
1	1	Finlande	M.L. Laitinen, Vakaustoimiste, Rauhankatu 4, Helsinki 27.
8	4	France	Prof. R. Lennuier, Laboratoire de Recherches Physiques, 1 rue Victor-Cousin, Paris 5e.
10	5	Grande-Bretagne	Dr D.C. Martin, The Royal Society, Burlington House, London, W.1.
4	3	Hollande	Dr J.J. van Loef, Reactor Institut Oelft, Berlageweg 15, Oelft.
2	2	Hongrie	Prof. I. Tarjan, Orvosi Fizikai Intezet Budapest VIII, Puskin u.9.
4	3	Inde	Dr D.S. Kothari, University Grants Commission, New-Delhi.
1	1	Israël	Prof. G. Racah, Hebrew University, Jerusalem.
8	4	Italie	Dr P. Caldirola, Via Saldini 50, Milano.
4	3	Japon	Prof. M. Kotani, Dept. of Physics, Faculty of Science, University of Tokyo, Bunkyo-Ku, Tokyo.
2	2	Mexique	Prof. M.S. Vallarta, Institut Nacional de la Investigacion Cientifica, Lafragua 4, Mexico D.F.1.
1	1	Norvège	Prof. E.A. Hylleraas, Universitetets, Fysiske Institutt C, Teoretisk Fysikk, Blindern, Pr. Oslo.
1	1	Pakistan	Dr A.M.A. Siddiqi, L'Académie des Sciences du Pakistan, 195/C, Block no. 2, P.E.C.H.S., Karachi.
4	3	Pologne	Prof. L. Natanson, 69 Hoza Str., Warsaw, 10.
1	1	République Arabe Unie	Prof. M. Mokhtar, Faculté des Sciences Giza, Cairo.
3	2	Roumanie	Prof. I. Agirbiceanu, Academica Republicii populare romine, Bucuresti, Calea Victoriei Nr. 125.
4	3	Suède	Prof. L. Hulthen, Institut Royal de Technologie, Stockholm 70.
2	2	Suisse	Prof. P. Huber, Institut de Physique, Klinkelbergstr. 82, Basle.
3	2	Tchécoslovaquie	Dr M. Valouch, Prague 2—Nove Mesto.
12	5	U.R.S.S.	Prof. I.D. Rojanski, L'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., Leninskii prosp. 14, Moscou B-71.
1	1	Yougoslavie	Prof. A. Milojevic, Institut za Fiziku, Belgrade, Post. fah 550.

IV. Commissions spécialisées

Depuis sa fondation, l'Union a formé un nombre de comités ou de commissions d'experts. Les buts de ces comités varient considérablement. A titre d'exemple, l'importante Commission des Symboles, des Unités et de la Nomenclature (SUN), se réunit souvent et soumet ses recommandations à l'approbation de l'Assemblée générale. Plusieurs des comités spéciaux, par contre, s'occupent surtout de l'organisation de congrès internationaux: en magnétisme, en rayons-X, etc.

L'Assemblée générale de l'Union nomme les membres des commissions, y compris les présidents et les secrétaires. Les commissions doivent, cependant, suggérer des candidats. Ces suggestions doivent parvenir au Secrétariat général quelques mois avant chaque assemblée générale.

L'Assemblée générale de 1931 décida que le Président en exercice et le Secrétaire général font partie de toutes les commissions constituées par l'Union.

Ordinairement, les membres d'une commission siègent pendant six ans. Il y a parfois des exceptions à cette pratique, surtout dans le cas des secrétaires.

L'Assemblée générale de 1960 décida que les commissions seraient formées de six ou sept membres. Il peut y avoir, en plus, des membres correspondants, qui agissent comme conseillers. Les membres correspondants reçoivent tous les documents traitant de la commission et peuvent remplacer un membre absent.

Les secrétaires des commissions doivent envoyer des copies de tous les documents traitant de la commission au Secrétaire général de l'Union.

Ordinairement, une commission siège lors d'une conférence internationale tenue sous ses auspices. D'autres commissions, telles que SUN et la Commission des Publications, siègent plus souvent.

Les commissions peuvent demander à l'Union des subventions pour défrayer leurs frais de voyage. Le Comité exécutif, s'il le juge à propos, peut accorder une telle subvention. Cependant, il est d'usage pour les membres des commissions d'obtenir des frais de voyage des agences dans leurs pays respectifs, afin qu'un nombre convenable de conférences puisse être convoqué.

Il y a actuellement quinze commissions, dont la constitution est indiquée ci-dessous. Après chaque nom, paraît la date de la nomination. On trouvera un résumé des activités de chaque Commission pour la période 1960-63 dans le compte rendu de l'Assemblée générale de Varsovie. Pour plus de renseignements, on est prié de s'adresser au Président ou au Secrétaire de la commission en question.

1. Commission des Finances

Membres :

J. de Boer, Amsterdam (1960)
Sir Gordon Sutherland, Londres (1960)

La Commission des Finances examine les livres de l'Union et fait part de ses commentaires à chaque Assemblée générale.

2. Commission SUN (Symboles, Unités, Nomenclature)

Membres :

E. Rudberg, Stockholm, Président (1954)
J. de Boer, Amsterdam, Secrétaire (1948)
B. Guggenheim, Reading (1951)
J. Rossel, Neuchâtel (1954)
U. Stille, Braunschweig (1954)
H. Wolfe, New York (1957)
M. Kotani, Tokyo (1963)
L. Rosenfeld, Copenhague (1963)

Membres correspondants :

E. Perucca, Turin (1948)
J. Palacios, Madrid (1957)
H.H. Nielsen, Columbus (1963)
P. Strelkov, Moscou (1963)
J. Terrien, Paris (1963)

Secrétariat :

Professeur J. de Boer, Institut voor Theoretische Physica, Valckenierstraat 65, Amsterdam CC.

La Commission SUN fut fondée en 1931 et reconstituée en 1947. Des résumés de ses activités se trouvent dans les documents UIPPA 7 et 8 et dans le compte rendu de l'Assemblée générale de Varsovie.

3. Commission de Thermodynamique et Mécanique statistique

Membres :

G.E. Uhlenbeck, New York, Président (1960)
G. Careri, Rome, Secrétaire (1957)
J. Meixner, Aachen (1960)
A.B. Pippard, Cambridge, U.K. (1960)
H. Frölich, Liverpool (1963)
R. Kubo, Tokyo (1963)
D.V. Shirkov, Novo Sibirsk (1963)

Membres correspondants :

E. Montroll, Washington, D.C. (1960)

Secrétariat :

Professeur G. Careri, Istituto di Fisica "Guglielmo Marconi" Piazzale della Scienze, 5, Rome.

Cette Commission a été constituée en 1945.

4. **Commission des Rayons cosmiques**

Membres :

J. Simpson, Chicago, Président (1960)
N.A. Dobrotin, Moscou, Secrétaire (1957)
M. Occhialini, Milan (1960)
M.G.K. Menon, Bombay (1963)
M. Miesowicz, Cracow (1963)
S. Miyake, Osaka (1963)
J.G. Wilson, Leeds, U.K. (1963)

Membres correspondants :

B. Rossi, Cambridge, Mass. (1954)
E. Schopper, Frankfurt (1963)

Secrétariat :

Professeur N.A. Dobrotin, Lebedev Physical Institute of U.R.S.S. Academy of Sciences, Moscou, U.R.S.S.

Cette Commission a été constituée en 1947.

5. **Commission des très basses Températures**

Membres :

J.G. Daunt, Columbus, Ohio, Président (1957)
J.F. Allen, St. Andrews, Secrétaire (1960)
R. Hilsch, Göttingen (1960)
E. Kanda, Sendai (1960)
V.P. Peshkov, Moscou (1960)
J. van den Handel, Leiden (1960)
J. Bardeen, Urbana (1963)

Membres correspondants :

N. Kurti, Oxford (1963)
S. Safrata, Prague (1963)

Secrétariat :

Professeur J.F. Allen, Physics Department, University of St. Andrews, Scotland.

Cette Commission a été constituée en 1949.

6. **Commission des Publications**

Membres :

H. Ebert, Braunschweig, Président (1954)
L. Villena, Madrid, Secrétaire (1957)
H.H. Hopkins, Londres (1960)
W.C. Michels, Bryn Mawr, Penn. (1960)
M. Valouch, Prague (1960)
G. Bernardini, Rome (1963)

Membres correspondants :

G.A. Boutry, Paris (1963)
Mme R. Duval, France (1963)
S. Pasternack, U.S.A. (1963)
Miss A.C. Stickland, U.K. (1963)
J. van den Handel, Hollande (1963)
T. Weyssenhoff, Cracow (1963)
H. Wolfe, U.S.A. (1963)

Secrétariat:

Professeur L. Villena, National Council of Physics, Serrano 121, Madrid.

Cette Commission, fondée en 1949, s'intéresse à tout ce qui concerne les publications traitant de physique. On trouvera un résumé de ses activités dans le document UIPPA No. 8, ainsi que dans le compte rendu de l'Assemblée de Varsovie.

7. Commission d'Acoustique

Membres:

W. Furrer, Berne, Président (1957)
F. Ingerslev, Copenhague, Secrétaire (1951)
L. Cremer, Berlin (1960)
D.W. Robinson, Londres (1960)
L.M. Brehovskih, Moscou (1963)
J. Frenkiel, Liège (1963)
B. Lindsay, Rhode Island (1963)

Membres correspondants:

M. Mokhtar, Caire (1960)
R. Lucas, Paris (1963)
I. Malecki, Varsovie (1963)
Th. Tarnoczy, Hongrie (1963)

Secrétariat:

Professeur F. Ingerslev, Lydteknisk Laboratorium, Ostervologade 10, Tz. G., Copenhague.

Cette Commission, formée en 1951, se charge d'organiser de grandes assemblées internationales.

8. Commission des Semiconducteurs

Membres:

W.H. Brattain, Murray Hill, N.J. Président (1957)
M. Polder, Eindhoven (1960)
J. Tauc, Prague (1960)
B.M. Vul, Moscou (1960)
G. Busch, Zurich (1963)
M.G. Hatoyama, Tokyo (1963)
E.J. Mitchel, Reading (1963)
(Le Secrétaire sera nommé par la Commission durant l'année 1964).

Membres correspondants:

L. Sosnowski, Varsovie (1963)
H. Welker, Erlangen (1963)

Adresse du Président:

Dr W.H. Brattain, Bell Telephone Laboratories Inc., Murray Hill, New Jersey, U.S.A.

Cette Commission fut constituée en 1957.

9. Commission du Magnétisme

Membres:

R. Kubo, Tokyo, Président (1960)
L.F. Bates, Nottingham, Secrétaire (1957)
S.V. Vonsovsky, Sverdlovsk (1957)
C. Kittel, Berkeley (1960)
R. Pauthenet, Grenoble (1960)
W. Doering, Hamburg (1963)
M.J. Steenland, Eindhoven (1963)

Membres correspondants:

J. Van Vleck, Cambridge, Mass. (1957)
G. Guillaud, Paris (1960)
W. Marshall, U.K. (1963)
L. Valenta, Prague (1963)
H. Velayos, Madrid (1960)

Secrétariat :

Professeur L.F. Bates, Department of Physics, University of Nottingham, University Park, Nottingham, U.K.

Cette Commission fut constituée en 1957.

10. **Commission de l'Etat solide** (Commission double)

Membres :

G.W. Rathenau, Amsterdam, Secrétaire (1957)
F. Seitz, Urbana, Illinois (1960)
S.N. Zhurkov, Leningrad (1960)
W. Boas, Australie (1963)
W. Dekeyser, Ghent (1963)
(Le Président sera nommé parmi les membres de la Commission)

Membres correspondants :

P. Aigrain, Paris (1963)
F.C. Frank, Bristol (1963)
A. Seeger, Stuttgart (1963)
L. Sosnowski, Varsovie (1963)

Secrétariat :

Professeur G.W. Rathenau, Philips Research Laboratories, Eindhoven, Netherlands.

Cette commission comprend aussi deux membres délégués par l'Union de Cristallographie (ainsi, elle est "double"). Elle fut constituée en 1951 et partagée en 1960, alors que fut constituée la Commission des Semiconducteurs. La Commission de l'Etat solide s'occupe ainsi de la physique des solides autres que les semiconducteurs et le magnétisme.

11. **Commission de Physique nucléaire des hautes Energies**

Membres :

M.L. Goldberger, Princeton, Président (1963)
A.A. Kolomensky, Moscou, Secrétaire (1963)
E. Amaldi, Rome (1960)
L. Leprince-Ringuet, Paris (1960)
E.M. McMillan, Berkeley (1960)
H.N. Bogolubov, Dubna (1963)
W. Jentschke, Hamburg (1963)

Membres correspondants :

E. Fenyves, Hongrie (1963)
T. Kitagaki, Sendai (1963)
T.G. Pickavance, U.K. (1963)
B.V. Sreekantan, Bombay (1963)

Secrétariat :

Professeur A.A. Kolomensky, Lebedev Physical Institute of U.R.S.S. Academy of Sciences, Moscou, U.R.S.S.

Formée en 1957, cette Commission organise un congrès international à tous les deux ans, ainsi que plusieurs autres congrès.

12. **Commission de Physique nucléaire des basses Energies**

Membres :

P. Huber, Basle, Président (1960)
P.M. Endt, Utrecht, Secrétaire (1960)
A. Bohr, Copenhague (1960)
B. Flowers, Manchester (1960)
I. Frank, Moscou (1960)
A. de Shalit, Jérusalem, Israël (1960)
J. Teillac, Paris (1963)

Membr-es correspondants :

H. Maier-Leibnitz, Munich (1960)
I. Nozaka, Tokyo (1960)
K. Seigbahn, Uppsala (1960)
T. Lauritsen Pasadena (1963)
R. Ramanna, Bombay (1963)

Secrétariat :

Professeur P.M. Endt, Bijlhouwerstraat 6, Utrecht, Hollande.

Cette Commission fut organisée en 1960, suivant la recommandation d'un Comité d'études constitué en 1957.

13. Commission de Spectroscopie (Commission triple)

Membr-es :

H.H. Nielsen, Columbus, Ohio, Président (1957)
W.C. Price, Londres, Secrétaire (1963)
S.L. Mandelstam, Moscou (1960)

Membr-es Correspondants :

B. Edlun, Lund, Suède (1957)
P. Gerlich, Jena (1960)
P. Bene, Genève (1963)
A. Kastler, Paris (1963)
I. Kovaos, Hongrie (1963)
G.B.B.M. Sutherland, Londres (1963)

Secrétariat :

Professeur W.C. Price, Physics Department, King's College, Strand, Londres, W.C.2, U.K.

Cette Commission compte quatre membres additionnels: deux délégués par l'Union d'Astronomie et deux par l'Union de Chimie pure et appliquée. Elle est ainsi désignée: Commission triple. Elle fut organisée en 1959.

14. Commission des Masses nuclidiques

Membr-es :

J. Mattauch, Mainz, Président (1960)
H.E. Duckworth, Hamilton, Ontario, Secrétaire (1960)
W.W. Buechner, Cambridge, Mass. (1960)
B.S. Dzhelepov, Leningrad (1960)
J.W.N. du Mond, Pasadena, Calif. (1960)
A.O. Nier, Minneapolis, Minnesota (1960)
A.H. Wapstra, Amsterdam (1960)

Membr-es correspondants :

E.R. Cohen, Canoga Park, Calif. (1960)
H. Staub, Zurich (1960)
U. Sülle, Braunschweig (1960)

Secrétariat :

Professeur H.E. Duckworth, Physics Department, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada.

Cette Commission fut constituée en 1960, suivant la recommandation d'un comité "ad hoc" établi par le Comité exécutif en 1958.

15. Commission de l'Enseignement de la Physique

Membr-es :

S.C. Brown, Cambridge, Mass., Président (1960)
N. Clarke, Londres, Secrétaire (1960)
P. Fleury, Paris (1960)
A. Michels, Amsterdam (1960)
D. Sette, Rome (1960)
J. Timmo, Rio de Janeiro (1960)
A.C. Ahmatov, Moscou (1963)

Membres correspondants :

El Sherbini, Alexandria (1960)
M. Valouch, Prague (1960)
A. Harashima, Tokyo (1963)
W. Kroebel, Kiel (1963)
M. Pihl, Copenhagen (1963)

Secrétariat :

Mr N. Clarke, Institute of Physics and The Physical Society, 47 Belgrave Square, Londres, S.W.1, U.K.

Cette Commission fut organisée en 1960.

V. Commission internationale d'Optique

Les statuts de UIPPA permettent l'affiliation de commissions quasi-indépendantes de l'Union. Jusqu'ici, il n'y a qu'une commission affiliée: la Commission internationale d'Optique (CIO) fondée en 1948.

La CIO groupe les comités d'optique des 17 pays suivants: Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Japon, Pays-Bas, Pologne, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie.

Pour la période 1962-65, le bureau est constitué comme suit:

Président : Professeur A. Maréchal (France)
Vice-Présidents : Professeur G. Cario (Allemagne)
Dr W.L. Hyde (Etats-Unis)
Professeur H. Kubota (Japon)
Mr P. Mollet (Belgique)

Secrétaire-Trésorier : Professeur W.D. Wright (U.K.)

Physics Department, Imperial College, Londres, S.W.7.

La Commission organise de nombreux congrès internationaux. Ainsi, avait lieu à Paris en 1960 une "Ecole d'été" sur les aspects modernes de la théorie des images. Une conférence sur les matériaux d'optique fut organisée en 1961—également à Paris. Suivit une assemblée à Londres sur les instruments d'optique et les techniques.

La Commission s'est réunie à Munich en 1962 pour nommer son Comité exécutif et pour organiser des congrès, des écoles d'été, et des échanges de chercheurs post-doctoraux. Cette réunion était aussi l'occasion d'une conférence sur la formation des images et la vision.

En 1963, la Commission organisa à Marseille un colloque sur l'optique des minces couches solides.

Des assemblées auront lieu en Australie et au Japon pendant l'été 1964, et l'on propose une conférence à Paris en 1965.

Le professeur P. Fleury représente l'UIPPA auprès de la CIO.

VI. Commissions diverses

L'UIPPA délègue des représentants à une commission mixte et à plusieurs commissions spéciales du Conseil international des Unions scientifiques. Ces commissions sont:

1. La Commission mixte de Radioactivité appliquée

En font partie : 2 délégués de l'Union de Physique: L.C. Elliott, Chalk River (1956), M. Alissy, Paris (1963).

2 délégués de l'Union de Chimie: (Union mère)
2 délégués de l'Union de Biologie
1 délégué de l'Union de Géologie
1 délégué de l'Union de Physiologie

2. La Commission spéciale pour les Recherches océanographiques (SCOR)

Constituée en 1957, cette commission fut réorganisée par l'Assemblée du CIUS à Vienne en 1963. L'UIPPA y délègue un représentant.

3. La Commission spéciale pour les Recherches spatiales (COSPAR)

Cette Commission, établie en 1958, groupe les représentants de neuf Unions. Le délégué de l'UIPPA est A.M. Wapstra, Amsterdam (1963).

4. **La Commission internationale de Géophysique (CIG)**
Le délégué de l'Union est M. Pomerantz, Swarthmore, Penn., U.S.A. (1963).
5. **Le Bureau des Résumés analytiques**
Ce bureau fut établi par le CIUS en 1953. Le délégué de l'Union est G.A. Boutry, Paris.
6. **La Commission spéciale des Sciences atmosphériques**
Cette Commission fut établie par le CIUS à son Assemblée générale à Vienne en 1963. L'Union y nommera un délégué.

VII. Colloques

C'est une politique de l'UIPPA depuis sa fondation que d'encourager les rencontres entre les physiciens des pays membres. Chaque année, un grand nombre de colloques ont lieu sous son patronage. Généralement, ces assemblées sont organisées avec le concours d'une des commissions.

Avec les années, un certain nombre de suggestions et de conditions se sont avérées utiles pour l'organisation des colloques et conférences. On en trouvera un résumé dans la section VII du document 8. Nous donnons ici quelques-unes des suggestions les plus importantes :

- (i) Les organisateurs de congrès et de colloques qui désirent obtenir le patronage de l'Union, et peut-être une certaine aide financière, devraient faire part de leurs intentions au Comité exécutif par l'entremise du Secrétaire général. Ce Comité se réunit chaque année, vers la fin de l'été, et alors étudie les demandes pour l'année suivante et, à l'occasion, pour des années subséquentes. Ainsi, les organisateurs devraient écrire à l'Exécutif dans les douze à dix-huit mois précédant le congrès proposé.
- (ii) Les organisateurs sont priés de fournir le plus de détails possible dès leur première correspondance avec l'Union, en insistant surtout sur les aspects internationaux de leur congrès.
- (iii) Plusieurs congrès font partie du programme de l'une des commissions de l'Union, ou encore de la CIO. Il est toujours utile pour l'organisateur d'un congrès d'avoir l'appui de la commission appropriée. Lorsqu'une commission endosse un congrès, le patronage de l'Union devient probable. Il arrive, cependant, que le sujet d'un congrès ne tombe pas sous la juridiction d'une commission. Dans ces cas, les organisateurs doivent écrire directement au Secrétaire général, en lui signalant ce fait.
- (iv) Parfois les Comités nationaux de l'UIPPA organisent des congrès. L'UIPPA s'en réjouit, mais les encourage à le faire en collaboration avec une des commissions.
- (v) Les subventions que l'Union accorde aux organisateurs de congrès sont ordinairement prises à même les fonds que l'Union reçoit de l'UNESCO par l'intermédiaire du CIUS. Ces derniers exigent certains renseignements au sujets des congrès et un rapport financier particulier. Des renseignements à ce sujet peuvent être obtenus du Secrétaire général adjoint, ou du Secrétariat du CIUS à Rome.
- (vi) Il y a maintenant beaucoup de conférences avec assistance restreinte chaque année. Quelques-unes sont de véritables congrès internationaux sur des sujets très restreints. D'autres sont plutôt des conférences régionales avec une certaine participation internationale. Ces dernières sont susceptibles d'être appuyées par l'Union lorsqu'elles font partie du programme d'une commission. Les congrès purement nationaux ou locaux ne seront probablement pas appuyés par l'UIPPA.
- (vii) L'Assemblée générale de l'Union à Varsovie en 1963 résolut que l'on devait chercher à faire participer davantage les jeunes physiciens aux congrès internationaux. Les conférences régionales, en particulier lorsqu'il y a une participation internationale, seraient de bonnes occasions pour les rencontres entre jeunes physiciens.
- (viii) L'Union peut, à l'occasion, faire de modestes contributions aux frais de publication des comptes rendus des conférences. De façon générale, il est souhaitable que les communications présentées aux conférences soient publiées dans les journaux scientifiques. Cependant, il est reconnu que beaucoup de congrès suscitent des résumés de l'état de divers sujets qui méritent d'être publiés dans les rapports de congrès. Dans certaines branches de la physique, les rapports appropriés forment une partie essentielle de la littérature et doivent être encouragés.

VIII. Situation financière

1. Comptes pour la période du 1er janvier 1960 au 31 décembre 1962

- (i) Il est tenu deux comptes distincts, l'un "A" alimenté par les cotisations des pays adhérents, l'autre "B", par des subventions reçues de l'UNESCO avec affectation déterminée.
- (ii) Il y a lieu, en outre, de distinguer les ressources et dépenses propres à l'Union (A₁) et celles correspondant aux cotisations perçues pour la Commission internationale d'Optique (A₂).
- (iii) Depuis 1958, à la demande de l'UNESCO, les années financières se terminent le 31 décembre.
- (iv) Toutes les sommes ci-dessous sont exprimées en dollars.

COMPTES A₁ et A₂

Recettes:	<i>Union</i>	<i>CIO</i>	<i>Total</i>
1. Cotisations reçues des pays adhérents:			
du 1er janv. 1960 au 31 déc. 1960	9,495.00	2,955.61	12,450.61
du 1er janv. 1961 au 31 déc. 1961	20,292.75	3,434.67	23,727.42
du 1er janv. 1962 au 31 déc. 1962	14,220.15	3,330.30	17,550.45
2. Intérêt de banques, remboursement de frais et reprises diverses	2,069.84	765.93	2,835.77
	<u>46,077.74</u>	<u>10,486.51</u>	<u>56,564.25</u>

Dépenses:

	<i>Union</i>			<i>CIO</i>			<i>Total A</i>
	<i>1960</i>	<i>1961</i>	<i>1962</i>	<i>1960</i>	<i>1961</i>	<i>1962</i>	
Publications, Secrétariat	1,115.43	1,906.19	1,413.18	570.00	171.15	70.00	5,245.95
Frais de bureau	618.45	789.27	851.46	41.88	15.40	41.57	2,358.03
Comptabilité	130.00	130.00	130.00	—	—	—	390.00
Comité exécutif, commissions et colloques	12,140.41	7,762.15	16,772.03	1,897.76	2,320.50	3,638.59	44,541.44
Cotisations au CIUS	376.00	267.12	682.60	—	—	—	1,325.72
Dépenses diverses	51.61	45.33	1,062.61	—	—	—	1,159.55
	<u>14,431.90</u>	<u>10,900.06</u>	<u>20,911.88</u>	<u>2,509.64</u>	<u>2,507.05</u>	<u>3,750.16</u>	<u>55,010.69</u>
	<u>46,243.84</u>			<u>8,766.85</u>			<u>55,010.69</u>

Récapitulation:

	<i>Union</i>	<i>CIO</i>	<i>Total</i>
Avoirs au 1er janv. 1960	37,310.70	6,756.21	44,066.91
<i>Recettes:</i>	<u>46,077.74</u>	<u>10,486.51</u>	<u>56,564.25</u>
	83,388.44	17,242.72	100,631.16
<i>Dépenses:</i>	<u>46,243.84</u>	<u>8,766.85</u>	<u>55,010.69</u>
Avoirs au 31 déc. 1962	<u>37,144.60</u>	<u>8,475.87</u>	<u>45,620.47</u>

COMPTES B

(Relevé des compte d'utilisations de subvention, soumis chaque année au Contrôleur financier de l'UNESCO).

Recettes:			
Sommes reçues en 1960			16,000
Sommes reçues en 1961			14,000
Sommes reçues en 1962			14,000
	TOTAL		44,000
Dépenses:			
	<i>1960</i>	<i>1961</i>	<i>1962</i>
Commissions	15,400	12,570	12,050
Publications	600	1,330	1,950
	16,000	14,000	14,000

2. AVOIRS au 31 DÉCEMBRE 1962

COMPTE A₁

Crédit algérien et correspondants

	<i>Montants</i>	<i>Taux de conversion</i>	<i>Dollars</i>
Dollars un montant de \$1,037.67 a été déduit: fonds de la CIO)			26,963.08
Francs français	14,469.08	4.90 FF/\$	2,988.41
Livres sterling	523.04.02	2.80 \$/£	1,478.98
Florins Pays-Bas	647.92	3.60 Fl/\$	180.00
Francs suisses	12,533.70	4.27 FS/\$	2,932.88
Francs belges	62,002.00	50 FB/\$	1,240.04
Lires italiennes	71,778.00	625 Lit/\$	114.84
Marks allemands	9,777.14	4.00 DM/\$	2,444.28
			38,342.51
"Travellers Cheques" chez le Secrétaire général			1,020.00
Francs fr. (petite caisse)	522.39	4.90 FF/\$	106.57
	TOTAL		39,469.08
Déduire			
(a) Paiements pour 1962 effectués en 1963			1,824.48
(b) Fonds appartenant au Comité international pour l'Education des Scientifiques (CIES)			500.00
	TOTAL		2,324.48
	EN MAINS		37,144.60

COMPTE A₂

Aux mains du Trésorier à Londres: £1,805 10s. 8d.	5,055.49
Caisse de l'Optical Society of America	2,382.71
Au Crédit algérien	1,037.67
	8,475.87
TOTAL	8,475.87

Je soussigné, Albert Perenet, expert-comptable assermenté, certifie avoir vérifié les présents comptes et les avoir reconnus exacts.

A. PERENET.

3. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 1964-1966

COMPTE A₁ (Union)

Recettes (par an)	
Contributions des pays adhérents (123 parts à \$150.)	18,450
Dépenses (approximativeau)	
1. Secrétariat	1,300
2. Frais de bureau, poste	900
3. Publications	800
4. Comptabilité et banque	200
5. Comité exécutif, commissions et colloques	14,000
6. Cotisations aux CIUS, CIES, etc.	600
7. Imprévu	650
	<hr/>
	18,450

COMPTE A₂ (CIO)

Recettes:	
Contributions des pays adhérents (80 parts à \$40.)	3,200
Dépenses:	
1. Secrétariat	200
2. Frais de bureau	100
3. Réunions et imprévu	2,900
	<hr/>
	3,200

COMPTE B

La subvention accordée par l'UNESCO pour 1963 a été de \$12,000; des subventions du même ordre sont espérées pour les années suivantes.

Ces subventions seront intégralement consacrées, en supplément des sommes prévues ci-dessus, aux dépenses des commissions, colloques et publications, selon les instructions du Comité exécutif.

4. RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES

Les soussignés, J. De Boer et G.B.B.M. Sutherland, ont examiné les relevés de comptes ainsi que les documents appropriés pour la période du 1er janvier 1960 au 31 décembre 1962. Ils proposent l'approbation de ces comptes et du bilan qui en résulte.

Paris, le 15 juin 1963

(Signé) : J. DE BOER, G.B.B.M. SUTHERLAND.

IX. Compte rendu de la onzième Assemblée générale Varsovie, septembre 1963

L'Assemblée s'est réunie à l'Académie des Sciences à Varsovie, le vendredi 20 septembre et le dimanche 22 septembre 1963. Elle fut dirigée par le Dr H.J. Bhabha, Président.

Les délégués suivants ont participé à l'Assemblée: (Les noms des chefs de délégation sont écrits en caractères gras.)

AFRIQUE DU SUD	J.A. King
ALLEMAGNE DE L'EST	R. Rompe , A. Buchner, P. Gorlich
ALLEMAGNE DE L'OUEST	W. Walcher , H. Ebert, R. Hilsch, K.H. Riowe, F. Trendelenburg, H. Mayer-Kaup, U. Stille
AUSTRALIE	J.F. Nicholas
BELGIQUE	P. Glansdorff
BULGARIE	M.B. Ivanow

CANADA	H.E. Duckworth , G. Herzberg, L. Katz, P. Lorrain, G.M. Volkoff
DANEMARK	J.C. Jacobsen , S. Rozental
ESPAGNE	L. Villena
ÉTATS-UNIS	R.F. Bacher , R. Brode, W.V. Houston, W.C. Michel, H.H. Nielsen, F. Seitz, H. Wolfe
FINLANDE	U. Korhonen
FRANCE	L. Néel , D. Curie, P. Fleury, A. Kastler, R. Lennuier, S. Nikitine, P. Rouard, J. Teillac
GRANDE-BRETAGNE	Sir G. Sutherland , W.E. Burcham, E.W.J. Mitchell
HOLLANDE	C.J. Gorter , J. de Boer, J. van der Handel
HONGRIE	A. Budo , A. Konya, I. Kovacs, S. Szalay, G. Turchanyi
INDE	H.J. Bhabha
ITALIE	A. Carrelli , P. Caldirola, E. Perucca
JAPON	M. Kotani
POLOGNE	W. Rubinowicz , L. Natanson, L. Sosnowski, J. Weysenhoff
ROUMANIE	I. Agarbiceanu
SUÈDE	E. Rudberg
SUISSE	P. Huber , J. Rossel, H. Staub
TCHÉCOSLOVAQUIE	M. Valouch , M. Matyas
U.R.S.S.	W.L. Liovschin , D.I. Blockintsev, W.W. Antonov-Romanowsky, R.P. Gurynowitsch, C.B. Lustschyk, A.F. Malysheva
YOUgosLAVIE	A. Milojevic

La Commission SUN et la Commission des Publications ont tenu des assemblées à Varsovie avant l'Assemblée générale.

L'organisation de l'Assemblée a été effectuée de façon admirable par le Comité national de la Pologne conjointement avec le personnel de l'Académie des Sciences. Les délégués furent reçus à l'aéroport et l'Assemblée disposait d'un bureau à l'hôtel Europejski, où les délégués étaient logés.

PREMIÈRE SÉANCE—Vendredi le 20 septembre 1963, 10 h.a.m.

1. Le Président de l'Académie des Sciences polonaises souhaite la bienvenue aux délégués. Le Président du Comité national polonais pour la Physique donna écho à ces sentiments et exprima le désir que l'organisation s'avérerait satisfaisante.
2. Le Président de l'Union, le Dr Bhabha remercia les autorités polonaises pour leur délicatesse ainsi que pour la façon très efficace dont on avait organisé l'Assemblée.
3. Le Président parla ensuite de la perte inestimable pour la physique dans la personne du professeur Niels Bohr décédé récemment. Le professeur Bohr s'était beaucoup dévoué pour promouvoir les relations internationales en Science. Debout, l'Assemblée accorda un intervalle de silence à sa mémoire.
4. Le Président fit part ensuite à l'Assemblée du décès de A. Joffe de l'U.R.S.S. et de K.S. Krishnan de l'Inde tous deux des physiciens des plus distingués et autrefois vice-présidents de l'Union. Il nota en plus le décès de T.W. Bonner des Etats-Unis d'Amérique qui était un membre dévoué de la Commission de la Physique nucléaire de basse Energie.
L'Assemblée accorda quelques moments de silence à la mémoire de ces physiciens.
5. Le Président fit ensuite un court résumé du travail de l'Assemblée. Il parla en particulier des difficultés éprouvées par certains savants à participer à des assemblées scientifiques internationales. Il mentionna aussi que l'Assemblée discuterait des propositions importantes pour la réorganisation du Conseil international des Unions scientifiques (CIUS).
Il parla ensuite avec gratitude de la cessation partielle des essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, qui venait d'être signée par un grand nombre de pays.
6. Le Président annonça la demande de la Bolivie pour faire partie de l'UIPPA. Cette demande fut acceptée.
7. Le Secrétaire général proposa un agenda pour l'approbation des délégués. Il fut accepté.
8. On déposa ensuite à l'Assemblée une série de rapports succincts traitant du travail des diverses commissions depuis l'Assemblée tenue à Ottawa en 1960. Les nombreuses recommandations proposées par les commissions ont été reportées à la troisième séance de l'Assemblée.

(1) *Commission internationale d'Optique*

Le Secrétaire général traita brièvement du travail de cette Commission qui est quasiment autonome. On trouve les détails de son oeuvre dans le document SG, 63-3. En 1964, auront lieu des conférences au Japon et en Australie, et en 1965 on se réunira à Paris.

(2) *La Commission SUN*

Le Président de la Commission, le Dr E. Rudberg, expliqua le travail de la Commission à l'Assemblée et suggéra que le Secrétaire, le professeur J. de Boer, présente des propositions détaillées pour l'approbation de l'Assemblée.

Le Dr Rudberg expliqua que les recommandations approuvées à l'Assemblée d'Ottawa en 1960 ont été publiées. La Commission s'est réunie en septembre 1961 et aussi en décembre 1962. Suivant ces discussions, on envoya des propositions aux Comités nationaux. La Commission a prêté une attention particulière à des problèmes en mécanique générale, en mécanique quantique, en physique nucléaire et en physique chimique.

La Commission collabore avec beaucoup d'autres organisations. Par exemple, des pourparlers auront lieu avec l'Organisation internationale des Etalons et en particulier avec sa commission technique connue par les initiales ISO/TC 12. Des entretiens se font également avec des chimistes, des ingénieurs électriciens et la Commission internationale d'Illumination.

Le professeur de Boer attira l'attention de l'Assemblée au livret bleu: "Symboles, Unités et Nomenclature en Physique", document UIPPA 9 (1961). On a distribué à date 3600 exemplaires dont 1500 aux comités nationaux. Le rapport a été publié in extenso dans plusieurs journaux scientifiques.

Le professeur de Boer traita en détail de l'oeuvre considérable du Comité ISO/TC 12 qui commença en 1951 et qui s'achève. La Commission SUN collabore étroitement à ce projet international. Elle s'intéresse également aux travaux des autres comités ISO, en particulier le Comité TC 85 (énergie nucléaire) et les Comités TC 24 et 25 (génie électrique).

La Commission SUN collabore également avec l'Union internationale de la Chimie pure et Appliquée (IUPAC). Des délégués de l'Union de Chimie assistent toujours aux assemblées de la Commission SUN ainsi qu'aux assemblées de ses sous-comités.

Le professeur de Boer rapporta qu'après l'assemblée de la Commission SUN en 1961, le document SUN 61-42 fut expédié aux Comités nationaux. Les commentaires résultants ont été étudiés en 1962 et le nouveau document SUN 63-1 fut ainsi préparé. Ce document fut de nouveau modifié à l'assemblée de la Commission à Varsovie. Le Professeur de Boer discuta les recommandations dans les documents SUN 63-14 et 16 et expliqua que si ces recommandations étaient approuvées elles seraient en plus incluses dans une nouvelle édition du document UIPPA 9. Une décision sur ce point fut remise à la troisième séance de l'Assemblée.

(3) *Commission de Thermodynamique et de Mécanique statistique*

Une conférence internationale sur la théorie des transitions de phase fut tenue à l'Université Brown (Providence, Rhode Island) en juin 1962. Environ 150 physiciens assistèrent à cette conférence qui fut d'un grand succès. La Commission a siégé pendant la conférence et décida d'entreprendre une conférence internationale pendant l'été de 1964 à Aachen.

(4) *Commission des Rayons cosmiques*

Une excellente conférence internationale fut tenue à Kyoto en 1961. L'Assemblée de 1963 aura lieu à Jaipur, Inde, en décembre.

(5) *Commission des très basses Températures*

La huitième conférence internationale sur la physique des basses températures fut tenue à Londres en septembre 1962. La Commission siégea pendant la conférence et décida de continuer à organiser des assemblées biennales. La suivante siégera à Columbus, Ohio en septembre 1964.

(6) *Commission des Publications*

Le professeur L. Villena donna un court résumé du travail de cette Commission. Une réunion a eu lieu à Paris en 1962 et aussi à Varsovie juste avant l'Assemblée générale de 1963. Un rapport fut présenté à l'Assemblée générale et fut adopté à la troisième séance.

- (7) *Commission d'Acoustique*
 La quatrième conférence internationale de l'acoustique fut tenue en août 1962 à Copenhague. Ce fut un congrès très considérable qui a connu un grand succès. La Commission a siégé pendant la conférence et de nouveau à Berne en 1963. La cinquième conférence internationale aura lieu à Liège en septembre 1965.
- (8) *Commission des Semiconducteurs*
 Une conférence internationale fut tenue à Exeter (Royaume-Uni) en juillet 1962. La Commission s'est réunie après la conférence et décida que le prochain congrès aura lieu en France en 1964.
- (9) *Commission du Magnétisme*
 Un excellent congrès international a eu lieu à Kyoto, Japon, en septembre 1961. En juin 1962, a eu lieu une conférence sur la résonance paramagnétique à l'Université Hébraïque de Jérusalem. Le prochain congrès international siégera à Nottingham (Royaume-Uni) en 1964 et il est question de tenir une Assemblée aux Etats-Unis en 1967.
- (10) *Commission de l'État solide*
 Le professeur F. Seitz résuma le travail de la Commission. Il expliqua que celui-ci fut beaucoup allégé par l'activité des autres commissions. Depuis la dernière Assemblée, trois congrès importants ont eu lieu: une assemblée à Tokyo en 1962 sur les défauts de réseaux, une assemblée en 1963 à Copenhague sur la dynamique des réseaux, et un congrès en 1963 à Hamilton (New York) sur la superconductivité. On se propose de tenir une assemblée sur les phénomènes de surface dans les solides non cristallins en juin 1964 à Delft, et une assemblée sur la diffraction des électrons est proposée pour 1965 à Melbourne.
- (11) *Commission de la Physique nucléaire de haute Énergie*
 Le professeur D.I. Blockintsov traita de l'importance de la collaboration internationale dans le domaine de la physique de haute énergie, un domaine de recherche qui exige des installations extrêmement coûteuses. La Commission de la haute Énergie fait tout son possible pour encourager la collaboration dans ce domaine. Une conférence internationale tenue à Cern, Genève, en 1962, a rapporté un beau succès et on a également tenu une assemblée sur les accélérateurs à Dubna, U.R.S.S., en août 1963.
 Le prochain grand congrès international traitant de la physique de haute énergie aura également lieu à Dubna en 1964. On s'attend à ce que 450 physiciens y assistent. La Commission s'occupe aussi de beaucoup de conférences régionales plus restreintes, surtout celles qui cherchent à encourager la participation de jeunes physiciens.
- (12) *Commission de la Physique nucléaire de basse Énergie*
 Le professeur P. Huber donna un résumé du travail de cette Commission. Des conférences bien réussies ont été tenues à Manchester (Royaume-Uni) en 1961, à Padoue en septembre 1962, et à Houston (Etats-Unis d'Amérique) en 1963. On prépare des symposia à Paris en 1964, à Uppsala en 1965 et au Japon en 1967.
- (13) *Commission de la Spectroscopie*
 Le professeur Nielsen présenta un rapport sur le travail de cette Commission, qui compte des membres des Unions d'Astronomie et de Chimie. La Commission siégea en 1960 à Ottawa, en 1961 à Columbus, Ohio, et en 1962 à Tokyo. Quatre sous-comités de cette Commission considèrent des problèmes tels que les étalons de longueur d'onde, les spectres atomiques, etc. L'on espère établir bientôt une collaboration étroite avec les spectroscopistes des fréquences—radio.
- (14) *Commission des Masses nuclidiques*
 Le professeur Duckworth présenta un rapport sur le travail de cette Commission. Il nota en particulier l'importance du nouvel étalon C¹² pour les masses atomiques. Il fut ensuite question d'un rapport final à l'Assemblée. Ce rapport fut discuté de nouveau et adopté à la troisième séance de l'Assemblée. L'on discuta ensuite une suggestion voulant que l'on change le nom de la Commission pour "La Commission des Masses atomiques". Malgré un sentiment favorable à ce changement, l'on décida de remettre une décision à la prochaine Assemblée.
- (15) *La Commission pour l'Enseignement de la Physique*
 Le professeur Fleury présenta un rapport d'une Assemblée bien réussie que la Commission donna à Rio de Janeiro en juillet 1963.

9. Commissions conjointes

(1) *Commission conjointe de Radioactivité appliquée*

Le Secrétaire général rapporta brièvement le travail de la Commission.

(2) *Commission spéciale pour la Recherche océanographique—CSRO*

Le Secrétaire général fait part à l'Assemblée d'un rapport écrit par le professeur Y. le Grand, le délégué de l'Union. Une Assemblée de la Commission fut tenue en avril 1963.

(3) *La Commission spéciale pour la Recherche en outre-espace—CSROS*

Le professeur Wyssenhoff a assisté à l'Assemblée de CSROS à Varsovie comme délégué de l'UIPPA. Il a fait un bref rapport de cette Assemblée de quelques 400 savants.

(4) *Commission internationale de la Géophysique—CIG*

Il n'y avait pas de rapport soumis.

(5) *Comité mixte pour l'Éducation en Science*

Le Secrétaire général fit un bref résumé du travail du Comité de CIUS.

(6) *Bureau des Résumés analytiques*

Ce Comité est un bureau de CIUS où l'UIPPA est représentée. Il n'y avait pas de rapport présenté à l'Assemblée.

DEUXIÈME SÉANCE—Vendredi, le 20 septembre 1963, 4 h.p.m.

10. Rapport financier

Le Secrétaire général présenta son rapport financier pour la période du 1er janvier 1961 au 31 décembre 1962. Suivirent une discussion et des explications détaillées, après quoi l'Assemblée accepta le rapport financier qui avait été proposé par la Commission des Finances. On trouve à la section 8 le rapport financier détaillé.

11. Les visas des physiciens qui assistent à des réunions internationales

Le Président rapporta que le Comité exécutif s'inquiète des difficultés qu'éprouvent les savants de l'Allemagne de l'Est lorsqu'ils désirent voyager aux pays de l'OTAN. Il décrivit les mesures qu'il avait prises à la suite de l'Assemblée du Comité exécutif à Bombay en janvier 1963.

Par la suite, le Président soumit à l'Assemblée la résolution suivante, proposée par le Comité exécutif:

Etant donné que le déplacement libre de tous les hommes de science afin de participer aux congrès scientifiques internationaux est une des bases indispensables pour une saine coopération internationale, et étant donné en plus que cette question affecte non seulement l'Union internationale de Physique pure et appliquée mais toutes les unions scientifiques qui font partie du Conseil international des Unions scientifiques, l'Union internationale de Physique pure et appliquée demande au Conseil international des Unions scientifiques:

1. D'encourager ses membres nationaux à faire les démarches nécessaires auprès de leurs gouvernements respectifs pour que les hommes de science assistant aux congrès scientifiques internationaux puissent obtenir facilement des visas de sortie et d'entrée;
2. de faire part de ce problème aux Nations-Unies avec une demande pour que l'on trouve les moyens nécessaires pour assurer le déplacement libre des hommes de science qui assistent à des conférences et à des congrès internationaux scientifiques.

Après une courte discussion la résolution fut proposée et secondée et un vote officieux indiquait qu'elle serait adoptée unanimement. On décida cependant de reprendre un vote formel sur cette question ainsi que sur d'autres à la troisième séance de l'Assemblée. Ainsi, les délégations auraient tout le temps nécessaire pour l'étude de la résolution.

12. La structure future du CIUS

Le Secrétaire général expliqua que l'on étudiait des propositions concernant la réorganisation du CIUS. Une assemblée générale extraordinaire pour discuter ces questions serait tenue en novembre juste avant l'Assemblée générale à Vienne. Il résuma ensuite les propositions du comité chargé de la réorganisation. De ce résumé et de la discussion subséquente, on tire les faits saillants suivants:

- (1) En ce moment le CIUS comprend 14 unions (8 unions générales et 6 unions spécialisées) groupant 51 nations et le nombre d'unions et de nations adhérentes est destiné à augmenter.
- (2) Il est maintenant proposé que le Comité exécutif devrait être composé de 4 membres (Président, Président sortant de charge, Secrétaire général et Trésorier), 14 délégués des unions et 10 délégués des nations. Ainsi, pour un certain temps, toutes les unions seraient représentées au Comité exécutif mais ceci ne sera pas le cas dans l'avenir.
- (3) Il est proposé que le Président nomme avec l'approbation du Comité exécutif un Comité de nomination. Ce Comité de nomination proposerait des délégués des unions et des nations au Comité exécutif. Leur sélection devrait être ratifiée par l'Assemblée générale.
- (4) Lorsqu'il s'agit de voter à l'Assemblée générale du CIUS, il est proposé que chaque union générale ait trois votes, chaque union spécialisée 2 votes et chaque nation 1 vote. Selon les distributions actuelles, il y aurait alors 36 votes des unions et 51 votes des nations.
Le Président expliqua à l'Assemblée que le Comité exécutif de UIPPA était d'avis que les votes des unions devaient toujours être en quelque sorte plus nombreux que ceux des nations.
La délégation du Royaume-Uni était d'avis qu'il devrait être permis aux membres de l'Assemblée générale d'ajouter des noms à la liste des candidats pour des postes au Comité exécutif qui était préparée par le Comité de nomination du Président. Au besoin, on pourrait procéder au scrutin pour la sélection finale du Comité exécutif.

Après une longue discussion, on fut d'accord, en général, que l'UIPPA devait appuyer des propositions pour la réorganisation en principe et devait aussi suggérer quelques modifications.

On demanda alors au Comité exécutif de proposer une résolution qui serait considérée à la troisième séance de l'Assemblée.

13. L'Assemblée décida ensuite de remettre la discussion des nominations au Comité exécutif et aux commissions ainsi que les considérations des résolutions jusqu'à la troisième séance. La séance fut alors levée.

TROISIÈME SÉANCE—Dimanche, le 22 septembre 1963, 10 h.a.m.

Le Président dirigea l'Assemblée.

14. Un document indiquant les suggestions du Comité exécutif quant aux postes à remplir dans le Comité exécutif ainsi que dans les commissions fut distribué et discuté.

Les propositions pour le nouveau Comité exécutif furent adoptées unanimement.

Dans le cas des commissions, plusieurs propositions ont été faites par les membres quant aux nominations à la commission. En particulier, on suggéra plusieurs membres correspondants. Ceci fut accepté et incorporé dans la liste finale des membres. On trouve les nominations ainsi acceptées dans les sections (I) et (IV) de ce document.

L'Assemblée discuta ensuite la procédure que l'on pourrait suivre à l'avenir pour les nominations aux postes qui pourraient être vacants à l'Exécutif ainsi qu'aux commissions. Il fut décidé que toute suggestion devait être envoyée au Secrétaire général par les comités nationaux bien avant la prochaine Assemblée. Toutes les propositions seront alors distribuées aux délégués dès leur arrivée à l'assemblée. Le Comité exécutif aurait le droit d'ajouter des noms sur cette liste. Il devait cependant faire ces choix juste avant le début de l'assemblée et faire circuler un document aux délégués indiquant les suggestions du Comité exécutif. Ainsi, les délégués pourraient prendre en considération toutes les suggestions ainsi que les recommandations du Comité exécutif un ou deux jours avant d'être appelés à voter. On était d'accord que des noms supplémentaires pourraient être proposés par les membres de l'Assemblée juste avant le vote final.

15. Conférences pour 1964 et 1965

Le Secrétaire général déposa une liste des assemblées qui devaient avoir lieu en 1964 ainsi qu'une liste préliminaire pour 1965.

L'Assemblée était consentante à donner son patronage aux conférences proposées pour 1964. Le Comité exécutif recommandera une aide financière appropriée pour ces réunions. En particulier, on discuta une demande de subvention de la part du Colloque Ampère prévu pour 1964. L'Assemblée était consentante à appuyer cette assemblée à Louvain à la condition que ce colloque soit tenu sous les auspices de la Commission du Magnétisme ou encore la Commission de Spectroscopie.

16. Majoration de l'appui financier accordé aux conférences

La délégation de l'U.R.S.S. exhorta l'UIPPA à augmenter son budget afin que des subventions majorées puissent être accordées au nombre croissant des conférences affectant de petits groupes ou qui étaient encore régionales. L'Assemblée était d'accord qu'on devait approcher l'UNESCO à ce sujet. Il fut également suggéré que l'on devait demander à l'Agence internationale d'Energie atomique à Vienne d'octroyer des fonds pour appuyer des conférences qui intéressaient l'Agence. Par exemple, l'Agence consentirait peut-être à aider le travail de la Commission des Masses nuclidiques ainsi que les conférences des Commissions sur la Physique nucléaire de haute et de basse Énergies.

17. Participation des jeunes scientifiques aux conférences de l'UIPPA

La délégation de l'U.R.S.S. soutint que l'on devait chercher à obtenir une plus grande participation de la part de jeunes savants aux congrès internationaux. Après une certaine discussion, la délégation de l'U.R.S.S. proposa la résolution suivante:

Etant donné qu'il est désirable de fournir une continuité dans la croissance des rencontres intimes internationales entre les physiciens, l'Assemblée générale de l'UIPPA considère qu'il est très désirable que les délégations aux grandes conférences internationales sous le patronage de l'UIPPA comprennent de jeunes physiciens en plus des savants des plus distingués dans le domaine particulier traité par la conférence.

Cette résolution fut secondée par la délégation de la Roumanie et d'autres.
La résolution fut adoptée unanimement.

18. Déplacement libre des savants assistant aux congrès internationaux

L'Assemblée prit en considération la résolution de la section (11). Après discussion supplémentaire, la résolution telle que donnée à la section (11) fut approuvée unanimement.

19. La réorganisation du CIUS

Le Comité exécutif proposa une résolution sur la réorganisation du CIUS soulignant le besoin de balancer le nombre de vote des unions et le nombre de vote des membres nationaux à l'Assemblée générale du CIUS.

La délégation française suggéra que peut-être les votes nationaux ne seraient pas nécessairement de même valeur mais pourraient être fonction de l'octroi financier accordé par les nations au CIUS. Elle proposa un système d'augmentation semblable à celui utilisé pour l'UIPPA. Plusieurs délégations ne voulaient pas appuyer cette suggestion.

Après une longue discussion, alors que la proposition de résolution fut modifiée, la version suivante fut proposée par les Etats-Unis d'Amérique et secondée par la Suède, le Japon et d'autres pays:

L'Assemblée générale de l'Union internationale de Physique pure et appliquée approuve en principe les propositions du Comité chargé de réorganiser le CIUS mais fait la recommandation suivante:

Afin de sauvegarder la nature scientifique impliquée dans le nom du CIUS, il est extrêmement désirable que le nombre de vote des unions soit inférieur au nombre de vote des membres nationaux à l'Assemblée générale du CIUS. On pourrait équilibrer ces blocs en augmentant le vote des unions et en donnant à chaque union générale plus de vote que chaque union spécialisée. On apprécie qu'au fur et à mesure que le nombre des unions et des nations donnant leur adhésion au CIUS augmentera, la procédure quant à la votation devra être modifiée.

La résolution fut acceptée unanimement.

L'Assemblée générale de l'UIPPA était d'avis qu'il devrait être possible que des nominations à l'Exécutif du CIUS soient proposées par des délégués à l'Assemblée générale du CIUS.

20. Recommandations de la Commission SUN

Le professeur de Boer présenta à l'Assemblée les recommandations de la Commission SUN. On trouvera ces recommandations dans les documents SUN 63-14 et 16. Il expliqua que si l'Assemblée générale était d'accord avec ces recommandations, elles seraient incorporées dans la nouvelle version du document UIPPA 9 qui sera publié en 1964.

L'Assemblée approuva les recommandations de la Commission SUN.

21. Recommandations de la Commission des Masses nuclidiques

Les recommandations suivantes furent adoptées par l'Assemblée:

(1) *Les constantes atomiques fondamentales*

La Commission sur les constantes nucléidiques ainsi que les constantes atomiques associées a encouragé deux de ses membres, J.W.M. Dumond et E.R. Cohen, à préparer une liste cohérente des valeurs probables des constantes fondamentales. Cette liste ("valeurs recommandées des constantes physiques—1963") fut présentée à la deuxième conférence internationale sur les masses nucléidiques tenue à Vienne les 15-19 juillet 1963. La Commission s'attend à ce que ces valeurs aient une distribution très étendue, ce qui aidera à enlever une certaine confusion occasionnée par l'utilisation de plusieurs jeux de constantes. On espère en plus que la publication de cette liste encouragera des expériences visant à améliorer notre connaissance des valeurs de ces constantes.

(2) *Utilisation de l'expression "masse atomique"*

La Commission est d'avis que, lorsque l'on parle de la masse d'un atome individuel, on devrait utiliser l'expression "masse atomique" plutôt que "masse nucléidique". Il serait également souhaitable que l'Union de Chimie utilise l'expression "masse atomique" plutôt que l'expression "poids atomique". L'utilisation conjointe de l'expression "masse atomique" par les chimistes et par les physiciens ne devrait pas porter à confusion car en pratique l'expression serait toujours suivie d'une phrase qui automatiquement enlèverait toute ambiguïté. Ainsi le chimiste parlerait de la "masse atomique du chlore", le physicien de la "masse atomique du Cl³⁵" etc. En effet, l'utilisation conjointe de l'expression "masse atomique" pourrait fort aider la consolidation de l'unification récente des échelles de masses physiques et chimiques.

22. **Rapport et recommandations de la Commission des Publications**

(a) *Rapport approuvé par l'Assemblée générale à Varsovie*

- (1) "L'étude préliminaire sur la publication de la littérature scientifique CIUS-AB" qui a été faite par CIUS-AB à la demande de la Commission est très utile et devrait être largement distribuée et révisée à toutes les 3 ou 5 années, alors que l'on tiendra compte des suggestions que le document inspirera.
- (2) Le "code pour les publications scientifiques" écrit par le Comité conjoint CIUS/FID/IFLA est publié par l'UNESCO et très utile. Il devrait être amélioré et dans ce but sera distribué aux éditeurs des journaux scientifiques. Tout commentaire ou suggestion devra être adressé au Secrétaire de la Commission des Publications.
- (3) Le livret UIP-9 "Symboles, Unités et Nomenclature en Physique", préparé par la Commission SUN a reçu une grande distribution. Cependant les journaux scientifiques devraient davantage le porter à l'attention des physiciens. La Commission des Publications encourage les auteurs et les éditeurs à suivre les recommandations de la Commission SUN.
- (4) La Commission désire recommander de nouveau que les règlements de la OIS sur l'abréviation des titres de journaux soient suivis. Afin d'encourager cette pratique, nous préparons un document qui expliquera ces règlements.
- (5) Il est très désirable qu'un système uniforme pour les références bibliographiques soit mis à point. La recommandation préliminaire de la Commission pour l'uniformité d'une référence bibliographique est comme suit:
nom, virgule, initiale des prénoms, point virgule, abréviation du journal, virgule, volume, virgule, page initiale, année entre parenthèses, (le numéro du volume devrait être de typographie différente du numéro de la page, e.g. italique). Exemple: MAXWELL, J.C.; Proc. Roy. Soc., 27, 683 (1976).
Etant donné qu'il n'y a pas encore d'accord parfait au sujet de l'ordre du nom et des initiales et au sujet de la position de l'année, les éditeurs de journaux primaires ainsi que de bibliographies et les groupes s'intéressant à la bibliographie automatique sont priés d'étudier ces propositions et de faire part de leurs opinions au Secrétaire de la Commission.
- (6) Un problème qui évolue rapidement est celui de la publication des lettres. Il faudrait discuter davantage ce problème.
- (7) On s'inquiète du fait que beaucoup de travail rapporté dans les thèses de doctorat n'est pas bien diffusé. On recommande que les auteurs de ces thèses soient encouragés à publier leurs résultats dans un journal connu.
- (8) Nous considérons qu'il est important que les divers groupes qui s'occupent de la recherche en documentation établissent des contacts et préparent une liste des mots-clefs correspondants dans les différentes langues.

(b) *Résolutions approuvées par l'Assemblée générale*

- (1) Toute communication scientifique, à l'exception peut-être de quelques lettres, devrait être publiée avec un résumé en anglais, en français ou en russe. Il est également désirable qu'elle soit publiée dans une deuxième langue.
- (2) Etant donné que l'on a fait un progrès considérable vers l'unification du système de translittération des caractères cyrilliques dans le Royaume-Uni et aux Etats-Unis, l'UIPPA devrait encourager l'OSI, le BSI et l'ASA à s'entendre sur la translittération en tenant compte de la difficulté inhérente à l'impression des caractères spéciaux.

23. Proposition pour un Comité conjoint spécial sur les Sciences atmosphériques

La délégation des Etats-Unis d'Amérique a rapporté qu'elle a demandé au CIUS d'organiser un Comité conjoint spécial sur les sciences de l'atmosphère. Après une courte discussion, il a été résolu que l'UIPPA devait appuyer cette proposition.

24. La prochaine Assemblée générale

Le Secrétaire général rapporta que des invitations pour l'Assemblée de 1966 ont été reçues des Comités nationaux de la Suisse et de l'Allemagne de l'Ouest. La décision finale sur l'endroit de l'Assemblée de 1966 a été reportée au Comité exécutif. Une décision devrait être prise au moins un an d'avance.

25. Le Président a parlé en termes très chaleureux de l'oeuvre distinguée ainsi que des longues années de service du Secrétaire général sortant de charge, le professeur P. Fleury. Le Dr Bhabha a rappelé à l'Assemblée que le professeur Fleury fut Secrétaire général pendant seize ans. Durant cette période, le travail de l'Union a augmenté énormément et cette évolution doit beaucoup au dévouement du professeur Fleury. L'Assemblée s'est levée pour applaudir le Secrétaire général sortant de charge.

26. Le Professeur R.F. Bacher a proposé une motion de remerciements au Président pour le travail qu'il a accompli pour l'Union depuis l'Assemblée d'Ottawa et en particulier pour la direction constructive qu'il a apportée à l'Assemblée de Varsovie. Le Professeur Bacher a également parlé des magnifiques services rendus à l'UIPPA par les vice-présidents sortant de charge.

27. Le Dr Bhabha remercia le professeur Bacher et l'Assemblée en son nom ainsi qu'au nom des vice-présidents sortant de charge. Il leva ensuite la séance.

Annexe I

Statuts de l'Union

(Votés par l'Assemblée générale de 1931 et modifiés par celles de 1948 et 1954; le texte du § 5 adopté en 1960 est indiqué en *italiques*).

I. Objets de l'Union et conditions d'admission

1. L'Union a pour but:

- (i) De créer et d'encourager une coopération internationale en physique;
- (ii) De coordonner les efforts de préparation et de publication des extraits de mémoires et de tables de constantes de physique;
- (iii) De réaliser une entente internationale sur les questions d'unités, d'étalonnage, de nomenclature et de notations;
- (iv) D'aider la poursuite de recherches intéressantes.

Elle peut organiser des congrès internationaux.

Dans chaque pays, l'adhésion à l'Union peut être donnée soit par son Académie nationale, soit par son Conseil national de Recherches, soit par d'autres institutions similaires, soit par des sociétés scientifiques ou groupements de telles institutions ou sociétés, soit, à défaut de ceux-ci, par son gouvernement.

Pour un même pays, des adhésions données séparément par plusieurs organisations distinctes ne peuvent être admises que sous la réserve d'une entente préalable entre ces organisations pour la répartition des cotisations et le partage des droits de vote.

Dans le mot pays sont compris les dominions, les protectorats diplomatiques, ainsi que les territoires ayant une activité scientifique indépendante.

II. Comités nationaux

2. Un comité national est constitué dans chacun des pays adhérents comme organisme de liaison avec l'Union. Il est créé sur l'initiative soit de son Académie nationale, soit de son Conseil national de Recherches ou d'autres institutions ou groupements d'institutions nationales similaires, soit, à défaut de ceux-ci, de son Gouvernement.

3. Les comités nationaux ont pour fonction de faciliter et de coordonner, sur leurs territoires respectifs, l'étude des diverses branches de la Physique, envisagées principalement du point de vue international. Chaque comité national soit seul, soit de concert avec un ou plusieurs autres comités nationaux, a le droit de soumettre à l'Union des questions à discuter entrant dans la compétence de celle-ci.

Les comités nationaux désignent les délégués chargés de les représenter aux assemblées de l'Union.

Ils désignent un chef de délégation qui a qualité pour voter au nom de son comité, pour les questions d'ordre administratif, ainsi qu'il est prévu aux articles 14 et 16.

III. Administration de l'Union

4. Les travaux de l'Union sont dirigés par l'Assemblée générale des délégués.

5. *Le Comité exécutif de l'Union comprend: le Président, le précédent Président, le premier Vice-président, les Vice-présidents et le Secrétaire général. A l'exception de l'ancien Président, les membres du Comité sont élus par l'Assemblée générale; ils demeurent en fonction jusqu'à la fin de l'Assemblée générale ordinaire qui suit celle de leur élection. Le premier Vice-président remplace le Président en cas d'absence de ce dernier.*

A l'exception du Secrétaire général, les membres élus du Comité exécutif ne peuvent exercer une même fonction sans interruption pendant plus de deux périodes séparant les assemblées générales ordinaires.

Le Comité exécutif peut pourvoir aux départs qui surviendraient dans son sein. Toute personne désignée dans ces conditions achève le mandat de celle qu'elle remplace.

Il existe, en outre, un *Bureau administratif* qui, sous la direction du Secrétaire général de l'Union, expédie la correspondance, gère les ressources et assure la conservation des archives ainsi que la préparation et la distribution des publications approuvées par l'Assemblée générale.

IV. Commissions

6. L'Assemblée générale et, sous réserve d'approbation par l'Assemblée générale suivante, le Comité exécutif peuvent décider la création de commissions propres à l'Union de Physique et la participation à des *commissions mixtes*, communes à l'Union de Physique et à une ou plusieurs autres.

Parmi les commissions propres à l'Union, certaines, dites *commissions affiliées*, sont consacrées aux grands domaines de la physique, d'autres, à objectif plus limité, sont dites *commissions spécialisées*.

Toutes les commissions doivent, par l'entremise de leur secrétaire, présenter à chaque Assemblée générale un rapport sur leurs travaux.

7. La constitution, les statuts, le fonctionnement et la situation financière des commissions *affiliées* sont soumis à l'approbation du Comité exécutif de l'Union, qui doit veiller notamment à ce que leurs domaines d'action soit délimités au mieux.

Le Comité exécutif désigne un ou plusieurs de ses membres pour représenter l'Union au sein de chaque commission affiliée.

Les commissions affiliées peuvent, en plus des ressources qui leur sont affectées par l'Union, percevoir des cotisations spéciales et recevoir des dons d'autres sources.

8. Les membres des commissions *spécialisées* et les représentants de l'Union au sein des commissions mixtes sont élus par l'Assemblée générale, après examen des propositions du Comité exécutif de l'Union. Ils restent en fonction jusqu'à la fin de l'Assemblée générale suivante et sont rééligibles.

Les commissions spécialisées peuvent s'adjoindre des membres, sous réserve d'approbation du Comité exécutif.

La désignation des membres des commissions *affiliées* en plus des représentants du Comité exécutif de l'Union de Physique prévus à l'article 7, est fixée par leurs statuts particuliers.

Le fonctionnement des commissions *mixtes* est réglé par le Conseil international des Unions scientifiques.

V. Assemblées générales

9. L'Union se réunit en principe tous les trois ans en Assemblée générale ordinaire. Si l'époque et le lieu de cette réunion n'ont pas été arrêtés par l'Assemblée générale précédente, ils sont fixés par le Comité exécutif et communiqués, quatre mois au moins à l'avance, aux organismes adhérents.

10. Dans des cas spéciaux, le Président peut, avec le consentement du Comité exécutif, convoquer une Assemblée générale extraordinaire; il est tenu de le faire à la demande d'un tiers des voix des pays adhérents.

11. Tous les membres des comités nationaux peuvent assister aux réunions de l'Assemblée générale et prendre part aux discussions, mais seulement avec voix consultative.

Le président de l'Union peut inviter des hommes de science, non délégués, à assister, à titre consultatif, aux séances de l'Assemblée générale.

Les membres, non délégués, des commissions mentionnées à l'article 7 ont de droit d'assister, dans les mêmes conditions, aux séances de l'Assemblée générale où sont traitées les questions entrant dans leurs attributions.

12. L'ordre du jour d'une session est fixé par le Comité exécutif et communiqué au moins quatre mois avant l'ouverture de cette session. Toute question ne figurant pas à l'ordre du jour n'est prise en considération qu'avec l'assentiment préalable de la moitié au moins des voix des pays représentés à l'Assemblée générale.

VI. Congrès internationaux

13. Les Congrès internationaux sont organisés par le Comité exécutif de l'Union.

VII. Budget et droit de vote

14. Le Comité exécutif prépare un budget de prévision pour chaque année de la période comprise entre deux sessions. Une Commission financière, nommée par l'Assemblée générale, est chargée de l'étude de ce budget et de la vérification des comptes de l'exercice précédent. Elle établit, sur ces deux questions, des rapports distincts qui sont soumis à l'Assemblée générale.

A la suite de cet examen financier, l'Assemblée générale fixe le taux de la part contributive unitaire (*).

Le montant de la cotisation est le produit du "taux de la part unitaire" par le nombre de "parts contributives" du pays considéré. Ce nombre est fixé par le Comité exécutif, après examen des observations éventuelles du Comité national intéressé; il peut, quand cela paraît opportun, être modifié par un accord entre le Comité exécutif et le Comité national intéressé.

Il est dans tous les cas soumis à la ratification de l'Assemblée générale qui suit sa fixation ou sa modification.

Le nombre de délégués officiels de chaque pays et celui des voix attribuées à chaque délégation, sont fixés par le barème suivant:

Nombre de parts contributives:	1, 2 ou 3, 4 à 6, 7 à 9, 10 et au-dessus
Nombre de délégués officiels (et de voix):	1, 2, 3, 4, 5

Dans chaque pays les organismes adhérents sont responsables du paiement des cotisations.

15. Les recettes de tout ordre de l'Union provenant des contributions des divers pays sont consacrées:

- (i) à payer les frais de publications et les dépenses accessoires d'administration;
- (ii) à atteindre les buts prévus à l'article 1.

Les ressources provenant de dons sont utilisées par l'Union en tenant compte des désirs exprimés par les donateurs.

○ Tout pays qui se retire de l'Union abandonne de ce fait ses droits à l'actif de l'association.

16. Dans les Assemblées générales, les résolutions concernant les questions d'ordre scientifique sont prises à la majorité des voix de tous les délégués présents.

Pour les questions d'ordre administratif et pour les questions mixtes, le vote a lieu par pays, le nombre de voix de chaque pays étant fixé à l'article 14.

S'il y a doute sur la catégorie dans laquelle doit être rangée une question à discuter, le Président décide.

Dans les commissions, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres qui les composent et non par pays.

En toutes circonstances, s'il y a égalité de voix, celle du Président est prépondérante.

17. Pour les questions administratives figurant à l'ordre du jour, un pays qui n'est pas représenté peut envoyer par écrit son vote au Président. Pour être valable, ce vote doit être reçu avant le dépouillement du scrutin.

VIII. Règlements intérieurs

18. L'Assemblée générale peut édicter des règlements intérieurs concernant soit la conduite de ses travaux, soit les devoirs généraux qui incombent aux membres du Comité exécutif, soit, en général, tous objets non prévus dans les statuts.

De même, chaque Commission peut élaborer des règlements pour la conduite de ses propres travaux. Aucun de ces règlements ne peut contenir de prescriptions contraires aux termes des présents statuts.

IX. Durée de l'Union et modifications aux statuts

19. La durée de l'Union n'est pas limitée.

20. Aucun changement ne pourra être apporté aux présents statuts sans l'approbation des deux tiers des voix de l'ensemble des pays adhérents.

21. En cas de dissolution de l'Union, votée par l'Assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix de l'ensemble des pays adhérents, les fonds disponibles seront attribués par l'Assemblée à une ou plusieurs organisations scientifiques.

22. Le présent texte français servira exclusivement pour l'interprétation à donner aux articles des présents statuts.

*Ce taux est fixé à 150 dollars à partir du 1er janvier 1961.

Annexe II

Réunions organisées par (ou sous le patronage de) l'Union de Physique, avec l'appui de l'UNESCO, de 1961 à 1963.

1961

Juin	La Jolla, Calif.	Théorie des interactions fortes et faibles (Prof. K.A. Brueckner)
Juin	Genève, CERN	Aspects théoriques des phénomènes aux très hautes énergies (Prof. L. Van Hove)
Juin	Paris	Technique du vide (Prof. G.A. Boutry)
Juillet	Paris	Matériaux optiques (Institut d'Optique, Paris)
Juillet	Londres	Instruments d'optique (Imperial College, London)
Août	Ithaca, N.Y.	Photoconductivité (A.R. Hutson)
Septembre	Manchester	Basses énergies (Prof. B.H. Flowers)
Septembre	Louvain	Couches métalliques minces (Prof. A. van Itterbeck)
Septembre	Brookhaven, N.Y.	Accélérateurs de particules (Dr G.K. Green)
Septembre	Kyoto	Rayons cosmiques (Prof. S. Hayakawa)
Septembre	Kyoto	Magnétisme (Prof. T. Nagamiya)

1962

Avril	Los Angeles	Vacuum ultraviolet radiation physics (Prof. G.L. Weissler)
Avril	Los Angeles	Sector-focussed cyclotrons (Prof. B.T. Wright)
Juin	Rhode Island, N.Y.	Mécanique statistique des phénomènes irréversibles (Prof. E. Montroll)
Juillet	Eindhoven	Magnetic and electric resonance and relaxation (Dr D.J. Kroon)
Juillet	Genève, CERN	Physique des hautes énergies (CERN, Genève)
Juillet	Exeter, U.K.	Semiconducteurs (Prof. R.A. Smith)
Juillet	Jérusalem, Israël	Résonance paramagnétique (Prof. W. Low)
Juillet	Varsovie	Théorie relativiste et gravitation (Prof. L. Infeld)
Août	Munich	Formation des images et vision (Prof. H. Schober)
Août	Copenhague	Acoustique (Prof. F. Ingerslev)
Septembre	Kyoto	Crystal lattice defects (Prof. R.R. Hasiguti)
Septembre	Londres	Très basses températures (Prof. G.O. Jones)
Septembre	Padoue	Nuclear Reaction Mechanisms (Prof. C. Villi)

1963

Janvier	Cambridge, Mass.	Photon interaction in the BeV energy range (Prof. B.T. Feld)
Février	Houston, Texas	Fast neutron physics (Prof. G. Phillips)
Juin	Stanford, Calif.	Nucleon Structure (Prof. R. Hofstadter)
Juillet	Rio de Janeiro	La Physique dans l'éducation générale (Prof. J. Tiomno and Prof. S.C. Brown)
Juillet	Paris	Gaz ionisées (Prof. M. Laporte)
Juillet	Vienne, Autriche	Masses nuclidiques (Prof. H.E. Duckworth)
Août	Copenhague	Lattice dynamics (Prof. S. Lundqvist)
Août	Los Angeles	Critical Review Papers dealing with the results of IGY and IGC period (Dr M.A. Tuve)
Août	Dubna, U.R.S.S.	High Energy Accelerators (Prof. V.I. Veksler)
Août	Shenectady	Superconductivité (Prof. J. Bardeen)
Septembre	Brookhaven, N.Y.	Weak Interactions (Dr G.C. Wick)
Septembre	Marseille	Optique des couches minces solides (CIO et Prof. P. Rouard)
Septembre	Bordeaux	Résonance magnétique, électronique et diélectriques solides (Prof. Servant)
Septembre	Torun, Pologne	Photoluminescence des solides et liquides (Dr M. Frackowiak)
Septembre	Varsovie	Intéraction entre les processus nucléaires et les électrons atomiques (Dr Z. Sujkowski)
Septembre	Varsovie	Assemblée générale de l'Union
Décembre	Jaipur, Inde	Rayons cosmiques (Prof. C.F. Powell)

Annexe III

Documents publiés par l'Union de Physique d'avril 1960 à juin 1963.

Brochures:

- UIP 8 (janvier 1961) Etat au 1er janvier 1961. Procès-verbal de la dixième Assemblée générale (1960).
- UIP 9 (SUN 61-44) Symbols, Units and Nomenclature in Physics. (décembre 1961)

Documents photocopiés:

- Doc. SG. 60-4 Circulaire d'Information (mai 1960).
Annexe 1. Commission des Publications (Extraits de procès-verbal de la réunion de Constance, juillet 1959).
- SG. 60-5 Circulaire d'Information (juillet 1960).
Annexe 1. Commission de Physique des Hautes Énergies.
2a. Commission mixte de Radioactivité appliquée.
2b. Comité des Recherches océanographiques.
3. Comité international de Géophysique.
- SG. 60-6 Physics Education (Compte rendu de la Conférence organisée à Paris, du 28 juillet au 4 août 1960).
- SG. 60-7 Procès-verbal résumé de la Xe Assemblée générale.
Annexe 1. Comité exécutif et commissions pour la période 1960-1963.
2. Réunions envisagées sous le patronage de l'Union en 1961.
- SG. 61-1 Circulaire d'Information (janvier 1961).
Annexe 1. Colloque "Many Particle Problems" (Utrecht, juin 1960),
2. Colloque "Polarisation des nucléons" (Bâle, juillet 1960).
3. Conférence "Physique des basses températures" (Toronto, août-septembre 1960).
4. Conférence "Masses nucléidiques" (Hamilton, septembre 1960).
5. Recommandations du Bureau des Résumés analytiques.
- SG. 61-2 Circulaire d'Information (mars 1961).
Annexe 1. Conference on Nuclear Structure, Kingston, août 1960.
- SG. 61-3 Circulaire d'Information (juin 1961).
- SG. 61-4 Circulaire d'Information (août 1961).
Annexe 1. Commission triple de Spectroscopie (Columbus, juin 1961).
2. Congrès sur les Techniques et Applications du Vide (Paris, juin 1961)
- SG. 61-5 Circulaire d'Information (novembre 1961).
Annexe 1. Commission de l'Enseignement de la Physique (Paris, avril 1961).
2. Commission mixte de l'Enseignement des Sciences.
3. Commission de Physique des hautes Energies (septembre 1961).
4. Commission du Magnétisme (septembre 1961).
5. Commission SUN, rapport au Comité exécutif (septembre 1961).
6. Commission des Publications, rapport au Comité exécutif (septembre 1961).
7. Commission des Masses nucléidiques, rapport au Comité exécutif (septembre 1961).
8. Joint Commission on Applied Radioactivity, rapport à l'ICSU, septembre 1961.
9. Colloques organisés en 1962 sous le patronage de l'Union.
- SG. 62-1 Circulaire d'Information (février 1962).
Annexe 1. Conférence sur le Magnétisme (Kyoto, septembre 1961).
- SG. 62-2 Circulaire d'Information (avril 1962).

- SG. 62-3 Circulaire d'Information (juillet 1962).
Annexe 1. Report on a Meeting of the International Commission on Physics Education held at Van Der Waals Laboratory, Amsterdam, 2nd-4th May, 1962 (Extraits).
- SG. 62-4 Circulaire d'Information (décembre 1962).
Annexe 1. Colloques prévus en 1963 sous le patronage de l'Union.
- SG. 63-1 Circulaire d'Information (février 1963).
Annexe 1. Réunions prévues en 1963 (liste révisée).
- SG. 63-2 Circulaire d'Information (mai 1963).
Annexe 1. Assemblée générale de Varsovie (Ordre du jour provisoire).
2. Conference on Photon Interactions (Cambridge, Mass., janvier 1963)

Compte rendus de colloques :

1. Committee on Space Research: Report on National Activities presented at the Third *COSPAR* Meeting, Nice, France, 8-16 janvier, 1960. (Établi par le CIUS).
2. "Proceedings of the Moscow *Cosmic Ray* Conference", 6-11 juillet, 1959. Volumes I-II-III-IV. Édités par l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., Moscou 1960.
3. "Proceedings of the International Conference on *Nuclidic Masses*", Hamilton, 1960. Publiés par l'Université de Toronto Press.
4. "*International Education in Physics*" (Proceedings of the International Conference on Physics Education, UNESCO House, Paris, 1960). Édités par S.C. Brown and N. Clarke. Publiés par The Technology Press of M.I.T. and John Wiley & Sons, Inc., New York.
5. "Proceedings of the International Conference on *Semiconductor Physics*, Prague 1960". (Publishing House of the Czechoslovak Academy of Sciences, Praha 6, Cukrovarnicka 10, Czechoslovakia).
6. "Preliminary Communications to the Conference on *Superconductivity*", Cambridge, 29 juin-3 juillet, 1959. (Mond Laboratory, Free School Lane, Cambridge, U.K.).
7. "Proceedings of the Fourth International Symposium on the *Reactivity of Solids*", Amsterdam, 1960. (Elsevier Publishing Co., Amsterdam).
8. "International Congress on *Many Particle Problems*", Utrecht, 1960. (Supplement to *PHYSICA*, deel 26, December 1960).
9. "Proceedings of the International Symposium on *Polarization Phenomena of Nucleons*", Basel, 4-8 juillet 1960. (*Helvetica Physica Acta*, Suppl. VI, Birkhäuser Verlag, Basel und Stuttgart, 1961).
10. "Proceedings of the VIIth International Conference on *Low Temperature Physics*", 29 août-3 septembre 1960. (G. M. Graham and A. C. Hollis Hallett, University of Toronto Press, 1961.)
11. "Proceedings of the International Conference on *Nuclidic Masses*", 12-16 septembre 1960, Hamilton. (H.E. Duckworth, University of Toronto Press, 1960).
12. "Proceedings of the 3rd International Congress on *Acoustics*", Stuttgart 1959. (L. Cremer, Elsevier Publishing Company, 1961).
13. "Proceedings of the International Conference on *Theoretical Aspects of Very High-Energy Phenomena*", Genève, CERN, 5-9 juin 1961. (CERN, Genève, 1961).
14. "Proceedings of the 1960 Annual International Conference on *High Energy Physics at Rochester*". Édités par E.C.G. Sudarshan, J.H. Tinlot and A.C. Melissinos. (Interscience Publishers, Inc., 250 Fifth Avenue, New York).
15. "Proceedings of the International Conference on *Nuclear Structure*", Kingston, Canada, 29 août-3 septembre 1960. Édités par D.A. Bromley and E.W. Vogt. (University of Toronto Press and North Holland Publishing Company, Amsterdam.)

16. "Proceedings of the International Conference on Cosmic Rays and the Earth Storm" (Kyoto, 4-15 septembre 1961):
 - I. Earth Storm (*J. of the Phys. Soc. of Japan*, Vol. 17, Suppl. A-I).
 - II. Joint Sessions (*J. of the Phys. Soc. of Japan*, Vol. 17, Suppl. A-II).
 - III. Cosmic Rays (*J. of the Phys. Soc. of Japan*, Vol. 17, Suppl. A-III).Publiés par: The Physical Society of Japan, January, 1962.
17. Abstracts of the "First International Conference on Paramagnetic Resonance" (Jérusalem, 16-20 juillet 1962). Édité par l'Université Hébraïque, Jérusalem, Israël).
18. Compte rendu du Symposium sur les "Propriétés électriques et magnétiques des couches métalliques minces". (Louvain, 4-7 septembre 1961.) Édité par: Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1, Bruxelles, Belgique.
19. "Proceedings of the First International Conference on Vacuum Ultraviolet Radiation Physics", Los Angeles, Calif., 16-19 avril 1962. Édité par G.L. Weissler (*J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer* Vol. 2, p. 315, Pergamon Press.)
20. "Proceedings of the International Conference on Sector-focused Cyclotrons", Univ. of California, Los Angeles, 17-20 avril 1962. Éditeurs: K. Siegbahn, Uppsala and F.T. Howard, Oak Ridge. (North Holland Publ. Co. 1962).

INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED
PHYSICS
GENERAL INFORMATION
AND
REPORT OF THE GENERAL ASSEMBLY
WARSAW, (1963)

L'UNION INTERNATIONALE DE PHYSIQUE
PURE ET APPLIQUÉE
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
ET
PROCÈS-VERBAL de L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE VARSOVIE, (1963)

(X1:-)

May 1964

Mai 1964

IUPAP 10

UIPPA 10

INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED PHYSICS
GENERAL INFORMATION
and
REPORT OF THE GENERAL ASSEMBLY
WARSAW, 1963

L'UNION INTERNATIONALE DE PHYSIQUE
PURE ET APPLIQUÉE
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
et
PROCÈS-VERBAL de L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE VARSOVIE, (1963)

Secretary-General
Professor C.C. Butler,
Physics Department,
Imperial College,
LONDON, S.W.7.

Associate Secretary-General
(particularly for financial matters)
Professeur L. Kerwin,
Département de Physique,
Université Laval,
Québec.
CANADA

PART I

INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED PHYSICS

GENERAL INFORMATION

and

REPORT ON THE GENERAL ASSEMBLY

WARSAW 1963

CONTENTS:

	<i>Page No.</i>
I. Executive Committee	3
II. Administration	4
III. National Committees	5
IV. Specialised Commissions	6
V. International Commission for Optics	12
VI. Miscellaneous Commissions	12
VII. Conferences	13
VIII. Financial Position	14
IX. Minutes of the Eleventh General Assembly, Warsaw	16
Appendix I Statutes	25
Appendix II	} See French version in Part II
Appendix III	

I. Executive Committee

The Executive Committee, whose names are listed below, assumed office at the end of the General Assembly at Warsaw in September 1963, and will remain in office until the end of the next General Assembly which should be held in 1966. The date following each name and address is the year of first appointment to the Executive Committee.

President

Professor L. Neel Laboratoire d'Électrostatique et de la Physique du Métal, Chemin des Martyrs, Grenoble, France (1960)

Past President

Dr H. J. Bhabha Chairman, Tata Institute of Fundamental Research, Colaba, Bombay, India (1960)

First Vice-President

Professor D. I. Blockintsev Institute of Nuclear Research, P.O. Box 79, Moscow, U.S.S.R. (1960)

Vice-Presidents

Professor C. J. Gorter Kamerlingh Onnes Laboratorium, Nieuwsteeg 18, Leyden, Holland (1960)

Professor H. H. Nielsen Dept. of Physics, Ohio State University, Columbus 10, Ohio, U.S.A. (1960)

Dr E. Rudberg K.V.A., Stockholm 50, Sweden (1960)

Professor F. Seitz Dept. of Physics, University of Illinois, Urbana, Illinois, U.S.A. (1960)

Professor M. Danysez 69 Hoza Street, Warsaw, Poland (1963)

Professor J. Jauch Dept. of Theoretical Physics, University of Geneva, Switzerland (1963)

Sir Gordon Sutherland National Physical Laboratory, Teddington, Middlesex, U.K. (1963)

Professor H. Yukawa Research Institute for Fundamental Physics, Kyoto University, Kitashirakawa, Sakyo-ku, Kyoto, Japan (1963)

Secretary-General

Professor C. C. Butler Physics Dept., Imperial College, London, S.W.7, U.K. (1963). Tel.: KEN 5111.

Associate Secretary-General

Professor L. Kerwin Dept. de Physique, Université Laval, Québec 10, Canada (1963)

Honorary Secretary-General

Professor P. Fleury Institut d'Optique, Paris.

Past Members of the Executive Committee

Presidents

Sir William Bragg (1922 to 1931)
R.A. Millikan (1931 to 1934)
M. Siegbahn (1934 to 1947)
H.A. Krammers (1947 to 1951)
N.F. Mott (1951 to 1957)
E. Amaldi (1957 to 1960)

Vice-Presidents

C. Bialofrzkeski
J. de Boer
G. Borelius
R.B. Brode
M. Brillouin
N. Carrera
O.M. Corbino
A. Cotton
K.K. Darrow
Sir Charles Darwin
P.P. Ewald
E. Fermi
Sir Richard Glazbrook
C.E. Guye

G. Herzberg
J. Heyrovsky
P. Huber
J.C. Jacobsen
A. Joffe
W. Keesom
M. Knudsen
M. Kotani
Sir K.S. Krishnan
E. Lorenz
M. Leblanc
R.A. Millikan
H. Nagaoka
M.L. Oliphant

V. Posejpal
E. Rasmussen
J. Rateau
P. Scherrer
J.C. Slater
H. Staub
J. Trendelenburg
E. Van Aubel
J.A. Van Vleck
L. Vegard
J. Weysenhoff
J.A. Wheeler

F.C.A.

Secretaries-General

H. Abraham (1922 to 1943)
P. Fleury (1947 to 1963)

II. Administration

The history of the International Union of Pure and Applied Physics is described in six previous publications, documents IUPAP 1, 2, 4, 5, 7 and 8.

Essentially the Union is composed of the National Physics Committees or groups of physicists in the various countries adhering to the Union (see § III). Delegates from these committees meet in the General Assemblies of the Union, which are held every three years. The General Assembly appoints the officers of the Union, the members of the Executive Committee, various special committees and nominates representatives on various Inter-Union Committees.

General Assemblies were held in Brussels (1923 and 1925), Paris (1931 and 1947), London (1934 and 1934), Amsterdam (1948), Copenhagen (1951), Rome (1957), Ottawa (1960) and Warsaw (1963). The Executive Committee usually meets once each year.

The Physics Union adheres to the International Council of Scientific Unions (ICSU). This Council is at present composed of fourteen unions and more than fifty national members. The President of ICSU is now Dr H.W. Thompson (Oxford, U.K.) and the Secretary-General is Professor D. Blaskovic (Prague). The administrative office is in Rome (2, Via Sebenico, Rome).

The General Assembly of ICSU consists of union representatives, together with national delegates. In the future the Assembly will meet in alternate years.

In 1946 ICSU concluded an agreement with the United Nations Economic, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) which enables the Unions to receive, through ICSU, special financial grants specifically to support international conferences. This important source of financial support enabled IUPAP to support forty-one conferences in the period 1960-1963. For a list of these meetings see Appendix II (French version).

The use of funds from UNESCO for conference expenses is subject to the following conditions:

- (i) UNESCO may wish to send a representative to the meeting.
- (ii) UNESCO would like mention of its support in all relevant publications. The following wording is suggested: "Published with the financial support of UNESCO".
- (iii) UNESCO would like to receive 10 copies of all conference reports.

Conferences and meetings of commissions are also supported from funds derived from the national members of IUPAP. These funds are also used to meet the administration expenses of the Union.

Correspondence concerning the general business of the union and its various commissions should be sent to the Secretary-General.

Correspondence on financial questions and the payment of subscriptions from national committees should be sent to the Associate Secretary-General.

III. National Committees

The number of countries adhering to IUPAP is 35 at 1st January 1964. Most of these countries have national committees for physics. The Union is very dependent upon the loyal and enthusiastic support of these committees.

The addresses of the national organisations, or individuals responsible for the work of the national committees for physics, are given below.

LIST OF NATIONAL COMMITTEES

U = number of subscription units (at present each unit = \$150)

V = number of votes at the General Assembly

(for details of the voting procedure see statutes in appendix I)

U	V	Name of Country	Address
2	2	Argentina	Association Fisica Argentina, rue Yerbal 1763, <i>Buenos-Aires</i> .
4	3	Australia	Prof. W. Boas, University of Melbourne, <i>Parkville</i> , N.2, Vic.
1	1	Austria	Prof. Dr E. Schmid, II. Physikalisches Institut, <i>Wien IX</i> , Strudlhofgasse 4.
2	2	Belgium	M. Neve de Mevergnies, Lab. du Centre d'Etude de l'Energie Nucleaire, <i>Mol-Donk</i> .
1	1	Bolivia	Prof. I. Escobar V., Laboratorio de Fisica Cosmica, U.M.S.A., <i>La Paz</i> .
2	2	Brazil	Brazilian Committee for Physics, Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas, 71 av. Wenceslau Brax, <i>Rio-de-Janeiro</i> .
1	1	Bulgaria	Academy of Sciences of Bulgaria, 1 Street of 7 November, <i>Sofia</i> .
4	3	Canada	Dr A.E. Douglas, National Research Council, Sussex Drive, <i>Ottawa 2</i> .
1	1	China (Formosa)	The Physical Society of the Republic of China, P.O. Box No. 6030, Taipei, <i>Taiwan</i> (Formosa).
3	2	Czechoslovakia	Dr M. Valouch, <i>Prague 2—Nove Mesto</i> .
2	2	Denmark	Prof. S. Rozenthal, 15 Blegdamsvej, <i>Copenhagen</i> .
1	1	Finland	M.L. Laitinen, Vakaustoimiste, Rauhankatu 4, <i>Helsinki 27</i> .
8	4	France	Prof. R. Lennuier, Laboratoire de Recherches Physiques, 1 rue Victor-Cousin, <i>Paris 5e</i> .
3	2	East Germany	Dr A. Buchner, Physikalische Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen Republik, <i>Berlin W.8.</i> , Am Kupfergraben 7.
8	4	West Germany	Dr K.-H. Riewe, c/o Heraeus G.m.b.H., <i>Hanau/Main</i> , Postfach 369.
10	5	Great Britain	Dr D.C. Martin, The Royal Society, Burlington House, <i>London, W.1</i> .
4	3	Holland	Dr J.J. van Loef, Reactor Institut Delft, Berlageweg 15, <i>Delft</i> .

<i>U</i>	<i>V</i>	<i>Name of Country</i>	<i>Address</i>
2	2	Hungary	Prof. I. Tarjan, Orvosi Fizikai Intezet, <i>Budapest VIII</i> , Puskin u.9.
4	3	India	Dr D.S. Kothari, University Grants Commission, <i>New Delhi</i> .
1	1	Israel	Prof. G. Racah, Hebrew University, <i>Jerusalem</i> .
8	4	Italy	Dr P. Caldirola, Via Saldini 50, <i>Milano</i> .
4	3	Japan	Prof. M. Kotani, Dept. of Physics, Faculty of Science, University of Tokyo, Bunkyo-Ku, <i>Tokyo</i> .
2	2	Mexico	Prof. M.S. Vallarta, Institut Nacional de la Investigacion Cientifica, Lafragua 4, <i>Mexico D.F.</i>
1	1	Norway	Prof. E.A. Hylleraas, Universitetets, Fysiske Institutt C, Teoretisk Fysikk, <i>Blindern</i> , Pr. Oslo.
1	1	Pakistan	Dr A.M.A. Siddiqi, Pakistan Academy of Sciences, 195/C, Block no. 2, P.E.C.H.S., <i>Karachi</i> .
4	3	Poland	Prof. L. Natanson, 69 Hoza Str., <i>Warsaw</i> , 10.
3	2	Roumania	Prof. I. Agirbiceanu, Academica Republicii populare romine, <i>Bucuresti</i> , Calea Victoriei Nr. 125.
1	1	South Africa	South African Council for Scientific and Industrial Research, The Head, Science Co-operation Division, P.O. Box 395, <i>Pretoria</i> .
4	3	Spain	Prof. C. Sanchez del Rio, Junta de Energia Nuclear, Ciudad Universitaria, Madrid 3.
4	3	Sweden	Prof. L. Hulthen, Institut Royal de Technologie, <i>Stockholm</i> 70.
2	2	Switzerland	Prof. P. Huber, Institut de Physique, Klinkelbergstr. 82, <i>Basle</i> .
1	1	United Arab Republic	Prof. M. Mokhtar, Faculty of Sciences, Giza, <i>Cairo</i> .
12	5	U.S.A.	Prof. H.H. Nielsen, Dept. of Physics, Ohio State University, <i>Columbus</i> 10, Ohio.
12	5	U.S.S.R.	Prof. I.D. Rojanski, Academy of Sciences of the U.S.S.R., Leninskii prosp. 14, <i>Moscow-B-71</i> .
1	1	Yugoslavia	Prof. A. Milojevic, Institut za Fiziku, <i>Belgrade</i> , Post. fah 550.

IV. Specialised Commissions

During the course of its history, the Union has established a number of expert committees or commissions. The purpose of these committees varies considerably. For example, one of the important ones, called Symbols, Units and Nomenclature, meets regularly and prepares recommendations on various symbols and units, as its title suggests, which are submitted for approval by the General Assembly. Several of the special committees confine their work to the organisation of international conferences, for example, in magnetism, cosmic-rays and various other topics.

The General Assembly of the Union appoints the members of the commissions including the chairmen and secretaries. Commissions are expected to make nominations which must be sent to the Secretary-General a few months before each General Assembly.

The 1931 General Assembly decided that the President and the Secretary-General should be *ex officio* members of all union commissions.

The normal period of service for a member of a commission is six years. Exceptions to this rule can be made, particularly for secretaries of commissions.

The 1960 General Assembly decided that commissions should be limited to six or seven members. In addition, some corresponding or associate members can be appointed. They are to be regarded as advisers to commissions. They will receive all the appropriate commission papers and may attend meetings in the place of an absent member.

It is essential that secretaries of commissions should send copies of all the commission papers to the Secretary-General of the Union.

A commission usually meets during an international conference held under the auspices of the commission. Some commissions, for example, the SUN Commission and the Publications Commission may need to hold special meetings from time to time.

These commissions may make applications to the union for travel grants for these meetings. The Executive Committee of the union decides whether a proposed meeting is necessary and, if so, may make an allocation of travel funds. It is usually necessary for members of commissions to seek additional travel grants in their respective countries in order that an adequate number of meetings may be held.

At present there are fifteen specialised commissions. The membership of these commissions is given below. The date after each name is the year of the person's appointment. A summary of the activities of each commission for the period 1960-1963 is given in the minutes of the Warsaw General Assembly in § 2. Enquiries concerning the work of commissions should be addressed to the appropriate secretaries or chairmen.

1. Financial Commission

Members:

- J. de Boer, Amsterdam (1960)
- Sir Gordon Sutherland, London (1960)

The Financial Commission examines the audited accounts of the union and reports accordingly to each General Assembly.

2. Commission for Symbols, Units and Nomenclature (SUN)

Members:

- E. Ruiberg, Stockholm, Chairman (1954)
- J. de Boer, Amsterdam, Secretary (1948)
- B. Guggenheim, Reading (1951)
- J. Rossel, Neuchatel (1954)
- U. Stille, Braunschweig (1954)
- H. Wolfe, New York (1957)
- M. Kizani, Tokyo (1963)
- L. Rosenfeld, Copenhagen (1963)

Corresponding members:

- E. Peracca, Turin (1948)
- J. Palacios, Madrid (1957)
- H.H. Nielsen, Columbus (1963)
- P. Strikov, Moscow (1963)
- J. Terrien, Paris (1963)

Secretary's address:

Professor J. de Boer, Instituut voor Theoretische Physica, Valckeniersstraat 65, Amsterdam CC.

This commission was founded in 1931 and reorganised in 1957. Summaries of its work can be found in documents IUPAP 7 and 8 and in the minutes of the Warsaw General Assembly.

3. Thermodynamics and Statistical Mechanics Commission

Members:

- G.E. Uhlenbeck, New York, Chairman (1960)
- G. Careri, Rome, Secretary (1957)
- J. Meixner, Aachen (1960)
- A.B. Pippard, Cambridge, U.K. (1960)
- H. Fröhlich, Liverpool (1963)
- R. Kubo, Tokyo (1963)
- D.V. Shirkov, Novo Sibirsk (1963)

Corresponding member:

- E. Mentroll, Washington, D.C. (1960)

Secretary's address:

Professor G. Careri, Istituto di Fisica "Guglielmo Marconi" Piazzale della Scienze, 5, Rome

This commission was established in 1945.

4. **Cosmic Ray Commission**

Members:

J. Simpson, Chicago, Chairman (1960)
N.A. Dobrotin, Moscow, Secretary (1957)
M. Occhialini, Milan (1960)
M.G.K. Menon, Bombay (1963)
M. Miesowicz, Cracow (1963)
S. Miyake, Osaka (1963)
J.G. Wilson, Leeds, U.K. (1963)

Corresponding members:

B. Rossi, Cambridge, Mass. (1954)
E. Schopper, Frankfurt (1963)

Secretary's address:

Professor N.A. Dobrotin, Lebedev Physical Institute of U.S.S.R., Academy of Sciences,
Moscow, U.S.S.R.

This commission was founded in 1947.

5. **Very Low Temperature Commission**

Members:

J.G. Daunt, Columbus, Ohio, Chairman (1957)
J.F. Allen, St. Andrews, Secretary (1960)
R. Hilsch, Göttingen (1960)
E. Kanda, Sendai (1960)
V.P. Peshkov, Moscow (1960)
J. van den Handel, Leiden (1960)
J. Bardeen, Urbana (1963)

Corresponding members:

N. Kurti, Oxford (1963)
S. Safrata, Prague (1963)

Secretary's address:

Professor J.F. Allen, Physics Department, University of St. Andrews, Scotland.

This commission was formed in 1949.

6. **Publications Committee**

Members:

H. Ebert, Braunschweig, Chairman (1954)
L. Villena, Madrid, Secretary (1957)
H.H. Hopkins, London (1960)
W.C. Michels, Bryn Mawr, Penn. (1960)
M. Valouch, Prague (1960)
G. Bernardini, Rome (1963)

Corresponding members:

G.A. Boutry, Paris (1963)
Mme R. Duval, France (1963)
S. Pasternack, U.S.A. (1963)
Miss A.C. Stuckland, U.K. (1963)
J. van den Handel, Holland (1963)
T. Weyssenhoff, Cracow (1963)
H. Wolfe, U.S.A. (1963)

Secretary's address:

Professor L. Villena, National Council of Physics, Serrano 121, Madrid.

This commission was formed in 1949 and covers the whole field of physics publications. Details of its sphere of activity are given in document IUPAP 8 and in the Warsaw Assembly minutes.

7. Acoustics Commission

Members:

W. Furrer, Berne, Chairman (1957)
F. Ingerslev, Copenhagen, Secretary (1951)
L. Cremer, Berlin (1960)
D.W. Robinson, London (1960)
L.M. Brehovskih, Moscow (1963)
J. Frenkiel, Liege (1963)
B. Lindsay, Rhode Island (1963)

Corresponding members:

M. Mokhtar, Cairo (1960)
R. Lucas, Paris (1963)
I. Malecki, Warsaw (1963)
Th. Tarnoczy, Hungary (1963)

Secretary's address:

Professor F. Ingerslev, Lydteknisk Laboratorium, Ostervologade 10, Tz. G., Copenhagen.

This commission was formed in 1951 and organises very large international meetings.

8. Semi-conductors

Members:

W.H. Brattain, Murray Hill, N.J., Chairman (1957)
M. Polder, Eindhoven (1960)
J. Tauc, Prague (1960)
B.M. Vul, Moscow (1960)
G. Busch, Zurich (1963)
M.G. Hatoyama, Tokyo (1963)
E.J. Mitchell, Reading (1963)
(The Secretary will be appointed from among the Commission during 1964).

Corresponding members:

L. Sosnowski, Warsaw (1963)
H. Welker, Erlangen (1963)

Chairman's address:

Dr W.H. Brattain, Bell Telephone Laboratories Inc., Murray Hill, New Jersey, U.S.A.

This commission was established in 1957.

Sec. E. Mitchell

9. Magnetism Commission

Members:

R. Kubo, Tokyo, Chairman (1960)
L.F. Bates, Nottingham, Secretary (1957)
S.V. Vonsovsky, Sverdlovsk (1957)
C. Kittel, Berkeley (1960)
R. Pauthenet, Grenoble (1960)
W. Doering, Hamburg (1963)
M.J. Steenland, Eindhoven (1963)

Corresponding members:

J. Van Vleck, Cambridge, Mass. (1957)
G. Guillaud, Paris (1960)
W. Marshall, U.K. (1963)
L. Valenta, Prague (1963)
H. Velayos, Madrid (1960)

Secretary's address:

Professor L.F. Bates, Department of Physics, University of Nottingham, University Park, Nottingham, U.K.

This commission was set up in 1957.

10. Solid State Commission

Members:

G.W. Rathenau, Amsterdam, Secretary (1957)
F. Seitz, Urbana, Illinois (1960)
S.N. Zhurkov, Leningrad (1960)
W. Boas, Australia (1963)
W. Dekeyser, Ghent (1963)
(The Chairman will be appointed from among the Commission members).

Corresponding members:

P. Aigrain, Paris (1963)
F.C. Frank, Bristol (1963)
A. Seeger, Stuttgart (1963)
L. Sosnowski, Warsaw (1963)

Secretary's address:

Professor G.W. Rathenau, Philips Research Laboratories, Eindhoven, Netherlands.

This commission also includes two members nominated by the International Crystallographic Union. It was founded in 1951 but in 1960 a separate Commission for semi-conductor physics was established. Thus, the field of activity of this commission is the physics of solids, other than semi-conductors and also magnetism.

11. High-energy Nuclear Physics Commission

Members:

M.L. Goldberger, Princeton, Chairman (1963)
A.A. Kolomensky, Moscow, Secretary (1963)
E. Amaldi, Rome (1960)
L. Leprince-Ringuet, Paris (1960)
E.M. McMillan, Berkeley (1960)
H.N. Bogolubov, Dubna (1963)
W. Jentschke, Hamburg (1963)

Corresponding members:

E. Fenyves, Hungary (1963)
T. Kitagaki, Sendai (1963)
T.G. Pickavance, U.K. (1963)
B.V. Sreekantan, Bombay (1963)

Secretary's address:

Professor A.A. Kolomensky, Lebedev Physical Institute of U.S.S.R., Academy of Sciences, Moscow, U.S.S.R.

This commission was formed in 1957. It now organises an international meeting in alternate years and sponsors many other meetings.

12. Low-energy Nuclear Physics Commission

Members:

P. Huber, Basle, Chairman (1960)
P.M. Endt, Utrecht, Secretary (1960)
A. Bohr, Copenhagen (1960)
B. Flowers, Manchester (1960)
I. Frank, Moscow (1960)
A. de Shalit, Jerusalem, Israel (1960)
J. Teillac, Paris (1963)

Corresponding members:

H. Maier-Leibnitz, Munich (1960)
I. Nonaka, Tokyo (1960)
K. Siegbahn, Uppsala (1960)
T. Lauritsen, Pasadena (1963)
R. Ramanna, Bombay (1963)

Secretary's address:

Professor P.M. Endt, Bijlhouwerstraat 6, Utrecht, Holland.

This commission was established in 1960, following the recommendation of a preparatory Commission set up in 1957.

13. Spectroscopy Commission (Triple Commission)

Members:

H.F. Nielsen, Columbus, Ohio, Chairman (1957)
W.C. Price, London, Secretary (1963)
S.L. Mandelstam, Moscow (1950)

Corresponding members:

B. Edlun, Lund, Sweden (1957)
P. Gorlich, Jena (1960)
P. Bené, Geneva (1963)
A. Kastler, Paris (1963)
I. Kovacs, Hungary (1963)
G.E.B.M. Sutherland, London (1963)

Secretary's address:

Professor W.C. Price, Physics Department, King's College, Strand, London, W.C.2, U.K.

This commission has four additional members, two nominated by the International Astronomical Union and two nominated by the Union of Pure and Applied Chemistry. It is thus referred to as a Triple Commission. The commission was established in 1959.

14. Nuclidic Masses Commission

Members:

J. Mattauch, Mainz, Chairman (1960)
H.E. Duckworth, Hamilton, Ontario, Secretary (1960)
W.W. Buechner, Cambridge, Mass. (1960)
B.S. Dzhelepov, Leningrad (1960)
J.W.N. du Mond, Pasadena, Calif. (1960)
A.C. Nier, Minneapolis, Minnesota (1960)
A.H. Wapstra, Amsterdam (1960)

Corresponding members:

E.R. Cothen, Canoga Park, Calif. (1960)
H. Staut, Zurich (1960)
U. Sille, Braunschweig (1960)

Secretary's address:

Professor H.E. Duckworth, Physics Department, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada.

This commission was established in 1950 following the work of an earlier ad-hoc committee.

15. Commission for the Teaching of Physics

Members:

S.C. Brown, Cambridge, Mass., Chairman (1960)
N. Clarke, London, Secretary (1960)
P. Faury, Paris (1960)
A. Michels, Amsterdam (1960)
D. Sotte, Rome (1960)
J. Timmo, Rio de Janeiro (1960)
A.C. Ahmatov, Moscow (1963)

Corresponding members:

El Sterbini, Alexandria (1960)
M. Valouch, Prague (1960)
A. Harasizima, Tokyo (1963)
W. Kroebel, Kiel (1963)
M. Føl, Copenhagen (1963)

Secretary's address:

Mr N. Clarke, Maitland House, Warrior Square, Southend-On-Sea,
~~Essex~~, U.K.

This commission was established in 1960.

Essex. U.K.

V. International Commission for Optics

The statutes of IUPAP provide for affiliated commissions which are almost independent of the parent union. At present there is only one such commission—the International Commission for Optics, which was founded in 1948.

Seventeen countries are members of the Optics Commission. They are: Australia, Austria, Belgium, Canada, Czechoslovakia, France, Germany, Great Britain, Hungary, Italy, Japan, Netherlands, Poland, Spain, Sweden, Switzerland and U.S.A.

○The membership of the Executive Committee for the period 1962-1965 is as follows:—

President: Professor A. Marechal (France)

Vice-Presidents: Professor G. Cario (Germany)
Dr W.L. Hyde (U.S.A.)
Professor H. Kubota (Japan)
Mr P. Mollet (Belgium)

Secretary-Treasurer: Professor W.D. Wright (U.K.)
Physics Department, Imperial College, London, S.W.7.

The commission organises numerous international meetings. In 1960 a summer school on modern aspects of the theory of the formation of images was held in Paris. A conference on optical materials was organised in 1961, again in Paris. This meeting was followed immediately by one in London on optical instruments and techniques.

The commission met in Munich in 1962 and, besides appointing the Executive Committee, made plans for future conferences and summer schools and for the exchange of post-doctoral workers in optics. A conference on image formation and vision was associated with this meeting.

In 1963 the commission arranged a colloquium on the optics of solid thin layers in Marseilles.

Meetings will be held in Australia and Japan in the summer of 1964 and a conference is planned for Paris in 1965.

IUPAP is represented on the ICO by P. Fleury of Paris.

VI. Miscellaneous Commissions

ICSU now has only one joint commission on which IUPAP is represented. This commission is concerned with applied radioactivity. ICSU has established, however, a number of expert commissions on which IUPAP is represented. Brief details of some of these committees are given below.

1. Joint Commission on Applied Radioactivity

Members: 2 delegates from the Union of Physics: L.C. Elliott, Chalk River (1956); M. Alissy, Paris (1963);
2 delegates from the Union of Chemistry (Parent Union);
2 delegates from the Biological Union;
1 delegate from the Geological Union;
1 delegate from the Physiological Union.

2. Special Commission for Oceanographic Research (SCOR)

This commission was first established in 1957. It was reconstituted at the 1963 Vienna Assembly of ICSU. The IUPAP representative is Sir Edward Bullard (Cambridge, U.K.).

3. Special Commission for Space Research (COSPAR)

This commission was established in 1958 with representatives of nine international Unions.

4. **International Geophysical Commission (CIG)**

The IUPAP representative on this commission is M. Pomerantz, Swarthmore, Penn, U.S.A. (1963).

5. **ICSU Abstracting Board**

This board was established by ICSU in 1953. The IUPAP member is G.A. Boutry, Paris.

6. **Atmospheric Sciences Commission**

The 1963 Vienna General Assembly established this commission to study problems in atmospheric sciences. IUPAP will nominate one representative.

VII. Conferences

Since its foundation IUPAP has encouraged physicists from all member countries to confer together. A large number of conferences are now held each year under the patronage of the Union and usually with the active support of one of the specialised commissions.

Over the years a number of suggestions and rules concerning the arrangements for conferences have been drawn up. They may be found in section VII of document 8. The following is a summary of the most important suggestions.

- (i) Conference organisers seeking the Union's patronage and possibly financial assistance should make application in good time to the Executive Committee through the office of the Secretary-General. The Executive Committee meets annually, usually at the end of the summer, and a most important part of its work is to examine requests for sponsorship for conferences for the following year and, provisionally, for later years. Thus, conference organisers should make application at least twelve to eighteen months before the proposed date of the meeting.
- (ii) Organisers should submit as much detail as possible in the first instance, particularly that bearing on the international character of the proposed meeting.
- (iii) Many conferences form part of the programme of one of the Union's 15 special commissions or of the affiliated Commission for Optics. It is always helpful for conference organisers to seek the support of the commission appropriate to the subject of their meeting. If this commission agrees to support the meeting then Union agreement is likely to follow. The subjects of some conferences, however, may not fall within the province of any commission. Their organisers should apply directly to the Secretary-General of IUPAP, stating that the meeting does not come within the province of any commission.
- (iv) National members of IUPAP may wish to organise meetings. The Union welcomes these meetings but again it is helpful if they can be held in collaboration with one of the specialised commissions.
- (v) IUPAP usually makes grants to conference organisers from funds derived from UNESCO, through ICSU. There are important rules governing the disbursement and accounting of these funds. Details can be obtained from the Associate Secretary-General, or from the offices of ICSU in Rome.
- (vi) Large numbers of small conferences are now being held each year. Some of these are truly international meetings on very restricted topics, others may be described as regional conferences, with a measure of international participation. If the latter type of meeting is part of the programme of a commission, the Union is likely to give its support. Purely national or local conferences are unlikely to be supported by the Union.
- (vii) The 1963 General Assembly of the Union at Warsaw passed a resolution urging that efforts should be made to secure greater participation of younger physicists in international conferences. Regional conferences, with considerable international participation, are likely to provide good opportunities for young physicists to meet together.
- (viii) Very small contributions towards the cost of publishing conference proceedings may be made by the Union. In general, it is recommended that original papers presented at conferences should be published in the physics journals. It is recognised, however, that many conferences now include valuable summary papers which merit publication in special conference reports. In some branches of physics, the appropriate reports form an essential and invaluable part of the literature of the subject and are to be encouraged.

VIII. Financial Position

1. ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1st JANUARY 1960 TO 31st DECEMBER 1962

- (i) Two separate accounts are kept, A, made up of subscriptions from member countries, B, made up of subsidies received from UNESCO for certain specified purposes.
- (ii) A distinction must be made between the Union's own income and expenditure (A₁) and that of the International Commission for Optics (ICO) (A₂).
- (iii) At the request of UNESCO in 1958, the financial year finishes on 31st December.
- (iv) All amounts below are in U.S. dollars.

		ACCOUNTS A ₁ and A ₂		
		Union	ICO	Total
Income:				
1.	Subscriptions received from member countries:			
	from 1st January to 31st December 1960	9,495.00	2,955.61	12,450.61
	from 1st January to 31st December 1961	20,292.75	3,434.67	23,727.42
	from 1st January to 31st December 1962	14,220.15	3,330.30	17,550.45
2.	Bank interest, repayments of expenses and various reimbursements	2,069.84	765.93	2,835.77
		<u>46,077.74</u>	<u>10,486.51</u>	<u>56,564.25</u>

Expenditure:

	IUPAP			ICO			Total A
	1960	1961	1962	1960	1961	1962	
Publications, Secretary's Office	1,115.43	1,906.19	1,413.18	570.00	171.15	70.00	5,245.95
Office expenses	618.45	789.27	851.46	41.88	15.40	41.57	2,358.03
Accountancy	130.00	130.00	130.00	—	—	—	390.00
Executive Committee, Committees and Conferences	12,140.41	7,762.15	16,772.03	1,897.76	2,320.50	3,638.59	44,541.44
Subscription to ICSU	376.00	267.12	682.60	—	—	—	1,325.72
Sundry expenses	51.61	45.33	1,062.61	—	—	—	1,159.55
	<u>14,431.90</u>	<u>10,900.06</u>	<u>20,911.88</u>	<u>2,509.64</u>	<u>2,507.05</u>	<u>3,750.16</u>	<u>55,010.69</u>
	<u>46,243.84</u>			<u>8,766.85</u>			<u>55,010.69</u>

Summary:

	Union	ICO	Total
In hand on 1st January 1960	37,310.70	6,756.21	44,066.91
Income:	<u>46,077.74</u>	<u>10,486.51</u>	<u>56,564.25</u>
	83,388.44	17,242.72	100,631.16
Expenditure:	<u>46,243.84</u>	<u>8,766.85</u>	<u>55,010.69</u>
In hand on 31st December 1962	<u>37,144.60</u>	<u>8,475.87</u>	<u>45,620.47</u>

ACCOUNT B

(Summary of accounts relating to the expenditure of UNESCO grants, submitted each year to the financial Controller of UNESCO)

Income:

Funds received in 1960	16,000
Funds received in 1961	14,000
Funds received in 1962	14,000

TOTAL	44,000
-------	--------

Expenses:

	1960	1961	1962
Conferences	15,400	12,670	12,050
Publications	600	1,330	1,950
	16,000	14,000	14,000

2. IN HAND ON 31st DECEMBER 1962 ACCOUNT A₁

Credit Algerien and other banks.

	Amount	Conversion Rate	Dollars
Dollars deduction made of \$1,037.67 belonging to ICO)			26,963.08
French francs	14,469.08	4.90 FF/\$	2,988.41
English £	523.04.02	2.80 S/£	1,478.98
Dutch florins	647.92	3.60 Fl/\$	180.00
Swiss francs	12,533.70	4.27 FS/\$	2,932.88
Belgian francs	62,002.00	50 FB \$	1,240.04
Italian Lira	71,778.00	625 Lit/\$	114.84
German marks	9,777.14	4.00 DM/\$	2,444.28
			38,342.51
"Travelers Cheques" with the Secretary-General			1,020.00
French francs (petty cash)	522.39	at 4.90 FF/\$	106.57
	TOTAL		39,469.08

To be deducted

(a) Payments for 1962 not made until 1963	1,824.48
(b) Funds belonging to International Committee for the Education of Scientists (CIES)	500.00
	TOTAL
	2,324.48
	IN HAND
	37,144.60

ACCOUNT A₂

In Hand: Treasurer, London: £1,805 10s. 8d.	5,055.49
With the Optical Society of America	2,382.71
At Credit Algerien	1,037.67
	TOTAL
	8,475.87

I, the undersigned, Albert Perenet, Chartered Accountant, certify that I have examined these accounts and find them correct.

A. PERENET.

3. ESTIMATES FOR 1964-1966
ACCOUNT A₁ (Union)

Income (per annum)	
Subscriptions from Member Countries (123 units at \$150 each)	18,450
Expenditure: (approximately)	
1. Secretary's Office	<i>On Average</i> 1,300
2. Office expenses, postage	900
3. Publications	800
4. Accountancy and bank charges	200
5. Executive Committee, Committees and Colloquia	14,000
6. Subscriptions to ICSU, CIES, etc.	600
7. Contingencies	650
	18,450

ACCOUNT A₂ (CIO)

Income:	
Subscriptions received from Member Countries (80 units at \$40 each)	3,200
Expenses:	
1. Secretary's Office	200
2. Office expenses	100
3. Meetings and contingencies	2,900
	3,200

ACCOUNT B

The subsidy made by UNESCO for 1963 was \$12,000; it is hoped that subsidies of the same amount will be received in future years.

These subsidies in addition to the sums estimated above, will be entirely devoted, to the expenses of commissions, conferences and publications, in conformity with the instructions of the Executive Committee.

4. REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE

The undersigned, J. de Boer and G.B.B.M. Sutherland have scrutinized the statement of accounts and relative documents for the period 1st January 1960 to 31st December 1962. They recommend approval of both accounts and the budget by the General Assembly.

Paris, 15th June 1963.

Signed: J. DE BOER, G.B.B.M. SUTHERLAND.

**IX. Minutes of the Eleventh General Assembly,
Warsaw, September 1963**

The Assembly met at the Academy of Sciences in Warsaw on Friday, 20th September and on Sunday, 22nd September, 1963. The President, Dr H.J. Bhabha, was in the chair.

The following delegates participated in the work of the Assembly: (The names of heads of delegations are in bold type)

AUSTRALIA	J.F. Nicholas
BELGIUM	P. Glansdorff
BULGARIA	M.B. Ivanov
CANADA	H.E. Duckworth , G. Herzberg, L. Katz, P. Lorrain, G.M. Volkoff
CZECHOSLOVAKIA	M. Valouch , M. Matyas
DENMARK	J.C. Jacobsen , S. Rozental

EAST GERMANY	R. Rompe , A. Buchner, P. Gorlich
FINLAND	U. Korhonen
FRANCE	L. Neel , D. Curie, P. Fleury, A. Kastler, R. Lennuier, S. Nikitine, P. Rouard, J. Teillac
GREAT BRITAIN	Sir G. Sutherland , W.E. Burcham, E.W.J. Mitchell
HUNGARY	A. Budo , A. Konya, I. Kovacs, S. Szalay, G. Turchanyi
INDIA	H.J. Bhabha
ITALY	A. Carrelli , P. Caldirola, E. Perucca
JAPAN	M. Kotani
NETHERLANDS	C.J. Gorter , J. de Boer, J. van der Handel
POLAND	W. Rubinowicz , L. Natanson, L. Sosnowski, J. Weyssenhoff
ROUMANIA	I. Agarbiceanu
SOUTH AFRICA	J.A. King
SPAIN	L. Villena
SWEDEN	E. Rudberg
SWITZERLAND	P. Huber , J. Rossel, H. Staub
U.S.A.	R.F. Bacher , R. Brode, W.V. Houston, W.C. Michel, H.H. Nielsen, F. Seitz, H. Wolfe
U.S.S.R.	W.L. Liovschin , D.I. Blockintsev, W.W. Antonov-Romanowsky, R.P. Gurynowitsch, C.B. Lustschyk, A.F. Malyscheva
WEST GERMANY	W. Walcher , H. Ebert, R. Hilsch, K.H. Riewe, F. Trendelenburg, H. Mayer-Kaup, U. Stille
YUGOSLAVIA	A. Milojevic

The SUN and Publications Commissions held meetings in Warsaw prior to the Assembly.

All the arrangements for the Assembly were made in a most admirable manner by the Polish National Committee for Physics, together with the staff of the Academy of Sciences. Delegates were met at the airport and an Assembly office was established in the Hotel Europejski, where the delegates stayed.

THE FIRST SESSION—Friday, 20th September 1963, 10 a.m.

1. The President of the Polish Academy of Sciences welcomed the delegates to Warsaw. He was followed by the Chairman of the Polish National Committee for Physics who both welcomed the Assembly and hoped all the arrangements were satisfactory.
2. The President of the Union, Dr Bhabha, thanked the Polish authorities warmly for all their kindness and for the very efficient way in which the Assembly was arranged.
3. The President spoke of the sad loss to physics of Professor Niels Bohr who did so much to promote international relations in science. The Assembly stood for a short while in his memory.
4. The President then reported the passing of A. Joffe of the U.S.S.R. and K.S. Krishnan of India, both of whom were very distinguished physicists and, at one time, vice-presidents of the Union. He further noted the passing of T.W. Bonner of the U.S.A., a very valuable member of the Low-Energy Nuclear Physics Commission.

The Assembly stood for a short while in memory of these physicists.

5. In a brief speech, the President summarised the work of the Assembly. He referred particularly to the difficulty scientists from some countries experienced when travelling to international scientific conferences. He also noted that the Assembly would discuss important proposals for the reorganisation of the International Council of Scientific Unions (ICSU).

He referred with gratitude to the partial test ban prohibiting the firing of nuclear weapons in the atmosphere, which had recently been signed by many countries.

6. The President announced the request of Bolivia to join IUPAP, which was accepted.
7. The Secretary-General submitted the agenda for approval. It was agreed.
8. The Assembly then received a series of short reports on the work of the various commissions since the Assembly held at Ottawa in 1960. Consideration of specific recommendations by commissions was deferred until the third session of the Assembly.

(1) *International Optics Commission*

The Secretary-General spoke briefly of the past work of the commission which is essentially almost independent of IUPAP. Full details of the work are given in document SG, 63-3. Conferences in Japan and Australia will be held in 1964, and in Paris in 1965.

(2) *SUN Commission*

The Chairman of the commission, Dr E. Rudberg, described the work of the Commission to the Assembly and suggested that the secretary, Professor J. de Boer, should present detailed proposals for the approval of the Assembly.

Dr Rudberg explained that the recommendations approved at Ottawa in 1960 had been published. The commission held working meetings in September 1961, and December 1962. After these discussions, proposals were sent out to National Committees. In particular the commission has given attention to problems in general mechanics, quantum mechanics, nuclear physics and chemical physics.

The commission collaborates with many other organisations. For example, discussions took place with the International Standards Organisation, in particular their technical committee known as ISO TC 12. Discussions are also in progress with Chemists, Electrical Engineers and the International Commission on Illumination.

Professor de Boer drew the attention of the Assembly to the blue pamphlet: "Symbols, Units and Nomenclature in Physics", Document IUPAP 9 (1961). About 1500 copies have been sent to National Committees and altogether 3600 have been distributed. The report has been reprinted in full in several journals.

He referred in some detail to the tremendous work of the ISO/TC 12 committee, which started in 1951 and is now nearing completion. The SUN Commission works in close association with this international project. It is also concerned with the work of the other ISO committees, particularly TC 85 (nuclear energy) and TC 24 and 25 (electrical engineering).

The SUN Commission also works closely with the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) Representatives of the Chemistry Union always attend SUN meetings and the meetings of working groups.

Professor de Boer went on to explain that after the 1961 meeting of the SUN Commission, a paper SUN 61-42 was sent to National Committees. The comments received were studied in 1962 and a new document SUN 63-1 prepared. This was modified again at the Warsaw meeting of the commission. Professor de Boer discussed the recommendations in SUN 63-14 and 16 and explained that, if approved, they would be included in a new and enlarged version of IUPAP 9. A decision was deferred until the third session of the Assembly.

(3) *Thermodynamics and Statistical Mechanics*

An international conference on the theory of phase transitions was held at Brown University (Providence, Rhode Island) in June 1962. About 150 physicists participated in this very successful event. The Commission met during the conference and decided to organise their next international conference during the summer of 1964 at Aachen.

(4) *Cosmic Ray Commission*

A very successful international meeting was held in Kyoto in 1961 and the 1963 meeting will take place in Jaipur, India, in December.

(5) *Very Low Temperature Commission*

The eighth international conference on low temperature physics was held in London during September 1962. The commission met during the conference and decided to continue arranging biennial meetings. The next will be held at Columbus, Ohio, in September 1964.

(6) *Publications Commission*

Professor L. Villena presented a short report on the work of the Publications Commission. A meeting was held in Paris in 1962 and at Warsaw, prior to the 1963 General Assembly. A report to the General Assembly was adopted during the third session.

(7) *Acoustics Commission*

The fourth international conference on Acoustics was held during August 1962 in Copenhagen. This was a very large and successful meeting. The commission met during the conference and met again at Berne in 1963. The fifth international conference will take place in Liege during September 1965.

(8) *Semi-Conductors Commission*

An international conference was held at Exeter (U.K.) during July 1962. The commission met after the conference and decided to hold their next conference in France in 1964.

(9) *Magnetism Commission*

A very successful international meeting was held in Kyoto, Japan, during September 1961. A conference on Paramagnetic Resonance was held in the Hebrew University, Jerusalem, in June 1962. The next international meeting will be held in Nottingham (U.K.) in 1964 and preliminary plans are being made for a meeting in the U.S.A. in 1967.

(10) *Solid State Commission*

Professor F. Seitz described the work of the commission. He explained that other commissions have relieved the Solid State Commission from much of their work. Three important meetings have been held: a meeting in 1962 in Tokyo on lattice defects, a meeting in 1963 in Copenhagen on lattice dynamics, and a meeting in 1963 in Hamilton (N.Y.) on super-conductivity. A meeting on surface phenomena in non-crystalline solids is planned for June 1964 in Delft, and a meeting on electron diffraction for 1965 in Melbourne.

(11) *High-Energy Nuclear Physics Commission*

Professor D.I. Blokhintsov spoke briefly of the importance of international collaboration in high energy physics, a field of endeavour in which very expensive experimental facilities are needed. The High-Energy Commission are doing all that is possible to promote collaboration within this field. A successful international conference was held at CERN, Geneva, in 1962, and a meeting on accelerators in Dubna, U.S.S.R. in August 1963.

The next full international meeting on high-energy physics will be in Dubna in 1964 when 450 physicists are expected to attend. The commission is also sponsoring many smaller regional conferences, particularly those specifically designed to encourage the active participation of young scientists.

(12) *Low-Energy Nuclear Physics Commission*

Professor P. Huber presented a short report on the work of this commission. Successful conferences have been held in Manchester (U.K.) in 1961, at Padua in September 1962, and Houston (U.S.A.) in 1963. Symposia are planned for Paris in 1964, Uppsala in 1965 and Japan in 1967.

(13) *Spectroscopy Commission*

Professor Nielsen presented a report on the work of this commission, in which members of the Astronomy and Chemistry Unions participate. The commission met in 1960 at Ottawa, in 1961 at Columbus, Ohio, and in 1962 in Tokyo. They have four sub-committees working on such problems as wave-length standards, atomic spectra, etc. It is hoped that in the future there will be close collaboration with radio-frequency spectroscopists.

(14) *Nuclidic Masses Commission*

Professor Duckworth presented a report on the work of this commission. He particularly noted the importance of the new C^{12} standard for atomic masses. He then discussed a final report to the Assembly. This report was discussed again and accepted at the Third Session of the Assembly. There was discussion on a suggestion to change the name of the commission to "Atomic Masses Commission". Although there was much sympathy for the change, it was decided to defer a decision until the next Assembly.

(15) *Commission for the Teaching of Physics*

Professor Fleury reported on a successful meeting of the commission in Rio de Janeiro in July 1963.

9. Joint Commissions

(1) *Applied Radioactivity*

The Secretary-General spoke very briefly on the work of the commission.

(2) *Special Commission for Oceanographic Research—SCOR*

The Secretary-General referred to a written report by Professor Y. le Grand, the union representative. A meeting of the commission was held in April 1963.

(3) *Special Commission for Space Research—COSPAR*

Professor Wyssenhoff attended the Warsaw meeting of COSPAR on behalf of IUPAP. He spoke briefly of a successful meeting attended by 400 scientists.

- (4) *International Geophysical Commission—CIG*
No report was received.
- (5) *Interunion Committee for Education in Science*
The Secretary-General spoke very briefly of the work of this ICSU Committee.
- (6) *Abstracting Board*
This is an ICSU board on which IUPAP is represented. No report was presented to the Assembly.

THE SECOND SESSION—Friday, 20th September 1963, 4 p.m.

10. Financial Report

The Secretary-General presented his financial report for the period 1st January 1961 to 31st December 1962. After some detailed explanations and discussion the Assembly noted that the Financial Commission had accepted the accounts. The Assembly then accepted their report gratefully. These accounts are given in full in section VIII.

11. Visa problems of physicists attending international meetings

The President reported that the Executive Committee are very concerned about the difficulties that scientists from East Germany experience when attempting to travel to NATO countries. He described the various steps he had taken following the meeting of the Executive Committee held in Bombay in January 1963.

The President then submitted to the Assembly the following resolution, drafted by the Executive Committee:—

The International Union of Pure and Applied Physics considering that free travel possibilities of all scientists for the participation in international scientific conferences forms an indispensable basis for successful international co-operation, and considering further that this question not only touches the International Union of Pure and Applied Physics, but all scientific Unions which form members of the International Council of Scientific Unions, requests the International Council of Scientific Unions

1. to encourage its national members to take appropriate steps with their respective governments for arranging facilities for granting exit and entry visas to all scientists attending international scientific conferences;
2. to bring the problem to the notice of the United Nations with the request that a way may be found for the free movement of scientists attending scientific conferences and meetings.

After a short discussion the resolution was proposed and seconded and an informal vote showed it to be carried unanimously. It was decided, however, to vote again formally, along with other resolutions at the Third Session of the Assembly. Thus delegations were given adequate time to consider the resolution.

12. The Future Structure of ICSU

The Secretary-General explained that proposals were now being formulated for the reorganisation of ICSU. An extraordinary General Assembly to settle these questions would be held in November, prior to the General Assembly in Vienna. He then outlined the proposals of the reorganising committee. The following points emerged from this statement and the discussion.

- (1) At present ICSU comprises 14 unions (8 general unions and 6 specialised unions) and 51 nations adhere to the union. Both the number of unions and the number of nations adhering is expected to grow.
- (2) It is now proposed that the Executive Committee should consist of 4 officers (President, Past President, Secretary-General and Treasurer), 14 union representatives and 10 national representatives. Thus, for the time being, all unions would be represented on the Executive Committee, but this will not be the case in the future.
- (3) It is proposed that the President should have a nominating committee, appointed by himself but with the approval of the Executive Committee. This nominating committee would select both union and national representatives for the Executive Committee. The selection would be ratified by the General Assembly.
- (4) For voting in the General Assembly of ICSU it is proposed that each General Union should have 3 votes, each specialised union 2 votes, and each nation 1 vote. Thus at present there would be 36 union votes and 51 national votes.

The President explained to the Assembly that the IUPAP Executive Committee felt that the voting power of the unions should always be somewhat stronger than that of the nations.

The U.K. delegation felt that provision should be made for members of the General Assembly to add names to the Executive Committee list prepared by the President's nominating committee. If necessary, a ballot would then be held to select the Executive Committee.

After a lengthy discussion it was generally agreed that IUPAP should support the reorganisation proposals in principle but should make suggestions for some modifications.

The Executive Committee was asked to draft a resolution to be taken at the Third Session of the Assembly.

13. The Assembly decided to defer discussion of appointments to the Executive Committee and commissions and consideration of resolutions until the Third Session. The Assembly then adjourned.

THE THIRD SESSION—Sunday, 22nd September 1963, 10 a.m.

The President in the Chair.

14. A paper containing the proposals of the Executive Committee for vacancies on the Executive Committee and on commissions was circulated and discussed.

The proposals for the new Executive Committee were adopted unanimously.

Several valuable proposals were received from the floor for additions to commissions, usually as corresponding members. These were accepted and incorporated in the final list of members. The names are given in sections I and IV of this document.

The Assembly then discussed the procedure to be adopted in future for the selection of names to fill vacancies. It was decided that all proposals should be sent by National Committees to the Secretary-General well before the next Assembly. All of the proposals would then be given to delegates on arrival at the Assembly. The Executive Committee would have the right to add names to this list. It would, however, make its choice just before the opening of the Assembly, and a paper with the Executive Committee's proposals would be available at the beginning of the Assembly. Thus the delegates would see all the proposals and know the Executive Committee's recommendations one or two days before the final vote is taken. It was agreed that additional names could be proposed from the floor of the Assembly before the final vote.

15. Conferences for 1964 and 1965

The Secretary-General presented a list of meetings planned for 1964 and a tentative list for 1965.

The Assembly agreed to sponsor the conferences listed for 1964. The Executive Committee will recommend financial grants in aid of these meetings. A request for support by the Colloque Ampere for 1964 was specially discussed. It was agreed to support this meeting in Louvain, provided either the Magnetism or the Spectroscopy Commissions will agree to sponsor the meeting.

16. Increased financial support for Conferences

The Soviet delegation urged IUPAP to increase its funds so that increased grants could be made to the growing number of small or regional conferences. It was agreed that an approach should be made to UNESCO. It was also suggested that the International Atomic Energy Agency in Vienna should be asked to support conferences of interest to the Agency. For example, the IAEA might be willing to assist the work of the Nuclidic Masses Commission and the conferences of the High- and Low-Energy Nuclear Physics Commissions.

17. Participation of younger scientists in IUPAP Conferences

The Soviet delegation urged that efforts should be made to secure a greater participation of younger scientists in international conferences. After some discussion the Russian delegation proposed the following resolution:

In view of the desirability of providing continuity in the growth of close international contacts between physicists the General Assembly of IUPAP considers it highly desirable to include some younger scientists among delegations to large international conferences sponsored by IUPAP in addition to leading scientists in the particular field.

This resolution was seconded by the Rumanian delegation and others.

The resolution was adopted unanimously.

18. Travel facilities for scientists attending international conferences

The Assembly considered again the resolution of section (11). After some further discussion the resolution as given in (11) was approved unanimously.

19. The reorganisation of ICSU

The Executive Committee submitted a draft resolution on the reorganisation of ICSU emphasising the need to balance the voting power of the unions and the national members in the General Assembly of ICSU.

The French delegation suggested that perhaps the national votes should not all be equal but should be related to the financial grants by the nations to ICSU. They proposed a voting scheme similar to the one in force for IUPAP. Many delegations did not support this proposal.

After a long discussion, during which the draft resolution was modified, the following version was moved by the United States delegation and seconded by Sweden, Japan and other countries.

The General Assembly of the International Union of Pure and Applied Physics approves in principle the proposals of the reorganising committee of ICSU, but makes the following recommendation:

In order to safeguard the scientific character implied in ICSU's name, it is highly desirable to prevent the voting power of the unions being outbalanced by the voting power of the national members in the General Assembly of ICSU. Balance could be achieved by increasing the vote of the unions and by giving each general union more votes than each specialised union. It is realised that as the number of unions and nations adhering to ICSU increases the voting procedure will need modification.

The resolution was carried unanimously.

The General Assembly of IUPAP felt that it should be possible for names for membership of the ICSU Executive to be proposed from the floor of the General Assembly of ICSU.

20. Recommendations of the SUN Commission

Professor de Boer presented the SUN recommendations to the Assembly which are collected in documents SUN 63-14 and 16. He explained that if the General Assembly approved, the recommendations would be incorporated in a new version of IUPAP 9, which will be published in 1974.

The Assembly approved the recommendations of the SUN Commission.

21. Recommendations of the Nuclidic Masses Commission

The following recommendations were accepted by the Assembly:

(1) *Fundamental Atomic Constants*

The Commission on Nuclidic and Related Atomic Constants has encouraged two of its members, J.W.M. Dumond and E.R. Cohen to prepare a self-consistent list of the most probable values of the fundamental constants. This list ("Recommended Values of the Physical Constants—1967") was presented to the Second International Conference on Nuclidic Masses held in Vienna, 15th-19th July 1963. The Commission expects that these values will be widely used and will help to remove many of the confusions that have arisen from the use of differing sets of constants. In addition, it is expected that the appearance of this list will encourage further experimental work aimed at improving our knowledge of the values of those constants.

(2) *Use of term "atomic mass"*

The Commission feels that the term "nuclidic mass" should be replaced by "atomic mass" in referring to the mass of an individual atom. It is hoped that the Chemistry Union might also use the term "atomic mass" as a replacement for "atomic weight". The joint use of the term "atomic mass" by both chemists and physicists should cause no confusion because in normal usage the term would always be followed by a group of words which would automatically remove any ambiguity. Thus, the chemist would refer to the "atomic mass of chlorine", the physicist to the "atomic mass of Cl^{35} ", etc. Indeed, the joint use of the term "atomic mass" could be an important means of consolidating the recent unification of the chemical and physical scales.

22. Report and Recommendations of the Publications Commission

(a) *Report approved by the General Assembly in Warsaw*

- (1) The "ICSU-AB Tentative Study of the Publication of Scientific Literature", carried out by ICSU-AB on request of the commission is very useful, should be widely distributed and be revised each 3-5 years, bearing in mind the suggestions received.

- (2) The "Code of Good Practice for Scientific Publications", written by the ICSU FID IFLA Joint Committee and published by UNESCO is useful. It should be improved and for this purpose we will distribute it among editors of primary journals. Any remark or suggestion should be addressed to the Secretary of the Publications Commission.
- (3) The booklet IUPAP 9 "Symbols, Units and Nomenclature in Physics", prepared by the SUN Commission, has been widely distributed and should be further brought to the attention of physicists through the journals. The Publications Commission urges editors and authors to follow the SUN recommendations.
- (4) The commission wishes to recommend once more that the rules of ISO on abbreviation of journal titles should be followed. In order to encourage this we will prepare a document explaining and illustrating these rules.
- (5) It is highly desirable that a uniform system for bibliographic references be developed. The tentative recommendation of the commission for a standard form of bibliographic reference is as follows:

name, comma, initials of christian names, semi-colon, abbreviated name of the journal, comma, volume, comma, initial page, year between brackets (volume number should be in a different type face from page number, e.g. bold face or italic). Example: MAXWELL, J.C.; Proc. Roy. Soc., 27, 683 (1976).

Noting that there is not yet full agreement on the order of name and initials and on the position of the year, editors of primary and abstracting journals and groups concerned with automatic indexing and retrieval are requested to study the proposal and to transmit their opinions to the Secretary of this commission.

- (6) The changing problem of publication of letters was considered. Further discussion is necessary.
 - (7) Concern was expressed that the work covered by doctoral theses was not always widely known. It was recommended that authors of doctoral theses be encouraged to publish their new results in a recognized journal.
 - (8) We feel it is important that the various groups in documentation research contact each other and prepare a list of corresponding key-words in several languages.
- (b) *Resolutions approved by the General Assembly*
- (1) Every scientific paper, with the possible exception of short letters, should be published with a synopsis (or abstract) in English, French or Russian. It is desirable to print it also in a second language.
 - (2) Considerable progress having been made in standardising the system of transliteration of cyrillic characters in the U.K. and the U.S.A., IUPAP should urge ISO, BSI, and ASA to reach a common agreement on transliteration, taking into account the difficulty of printing special characters.

23. **Proposal for a special Joint Committee on Atmospheric Sciences**

The United States delegation reported that they have requested ICSU to set up a special Joint Committee on Atmospheric Sciences. After a short discussion it was agreed that IUPAP should support this proposal.

24. **The next General Assembly**

The Secretary-General reported that invitations for the Assembly in 1966 had been received from the National Committees of Switzerland and West Germany. The final decision on the venue of the 1966 meeting was referred to the Executive Committee. A decision will be reached at least one year in advance.

25. The President spoke very warmly of the distinguished work and long service of the retiring Secretary-General, Professor P. Fleury. Dr Bhabha reminded the Assembly that Professor Fleury had been Secretary-General for sixteen years. During this time the work of the Union had grown tremendously and much of this development was due to the unstinted service of Professor Fleury. The Assembly rose and applauded.

26. Professor R.F. Bacher proposed a vote of thanks to the President for his valuable work for the Union since the Ottawa Assembly, and particularly for his constructive leadership at the Warsaw Assembly. Professor Bacher also spoke of the valuable service to IUPAP of the retiring Vice-Presidents.

27. Dr Bhabha thanked Professor Bacher and the Assembly on behalf of himself and the retiring Vice-Presidents and declared the meeting closed.

Appendix I

Statutes

(adopted by the General Assembly of 1931 and modified by those of 1948, 1954, and 1960. The 1960 modifications are in italics).

I. Aims of the Union and Conditions of Membership

1. The aims of the Union are:
 - (i) The stimulation and promotion of international co-operation in Physics;
 - (ii) The co-ordination of the work of preparing and publishing abstracts of papers and tables of physical constants;
 - (iii) The promotion of international agreements on the use of symbols, units, nomenclature, and standards;
 - (iv) The encouragement of interesting research.

The Union may organize international meetings.

Individual nations may join the Union through their National Academies, their National Research Councils, equivalent national societies or groups of societies, or, if suitable ones do not exist, through their Governments.

Membership of a given nation through several distinct organisations is not permitted, unless these several organisations have previously agreed to share Union dues and voting rights.

The word "nation" includes dominions, diplomatic protectorates, or other territories which have an independent scientific community.

II. National Committees

2. The body responsible for initiating its country's membership in the Union will set up a National Committee, which will maintain liaison with the Union.
3. The National Committees will, in their respective countries, encourage and co-ordinate study in various fields of Physics, with emphasis on international aspects. Every National Committee may, of itself or in collaboration with other National Committees, submit to the Union for discussion problems which are within its competence.

The National Committee elect their delegates to Union assemblies. They also elect a Delegation Head who votes on the delegation's behalf on questions of administration as laid down in Articles 14 and 16.

III. Administration of the Union

4. The work of the Union is directed by the General Assembly of delegates.
5. *The Executive Committee of the Union comprises: the President, the Past President, the first Vice-President, the Vice-Presidents, and the Secretary-General. With the exception of the Past-President, the members of the Executive Committee are elected by the General Assembly; they remain in office up to the end of the ordinary General Assembly following their election. The first Vice-President replaces the President if the latter is unable to officiate.*

With the exception of the Secretary-General, the elected members of the Executive Committee may not continually occupy the same office for more than two intervals between ordinary General Assemblies.

The Executive Committee may appoint members to vacancies which may occur in the Committee. Members named in this fashion will complete the term of the member whom they are replacing.

There is also set up an administrative office under the direction of the Secretary-General of the Union. This office deals with Union correspondence, administers Union funds, maintains archives, and organises the preparation and distribution of those publications approved by the General Assembly.

IV. Commissions

6. The General Assembly and, subject to the approval of the next General Assembly, the Executive Committee may set up commissions pertinent to the work of the Union and may also decide to participate in joint commissions together with one or more other unions.

Union commissions include *affiliated commissions* whose activities concern certain wide fields of Physics, and *specialised commissions* which concern themselves with more specialised subjects.

Each commission must submit, through its Secretary, a report of its work to each General Assembly.

7. The constitution, statutes, activities, and financial statements of affiliated commissions must be submitted for approval to the Executive Committee of the Union. The latter has the particular responsibility of seeing that the commission's field of interest be well defined.

The Executive Committee delegates one or more of its members to represent the Union on each affiliated commission.

Affiliated commissions may, in addition to funds voted to them by the Union, collect special dues and receive grants from other sources.

8. The members of specialised commissions and the delegates of the Union to joint commissions are elected by the General Assembly which takes into consideration the suggestions of the Executive Committee. These members and delegates remain in office up to the end of the next General Assembly, and are eligible for re-election.

Specialised commissions may add members to their number subject to the approval of the Executive Committee.

The designation of members of affiliated commissions other than those delegates of the Executive Committee of the Union provided for under Article 7, is determined by the statutes of each commission.

Activities of joint commissions are governed by the International Council of Scientific Unions.

V. General Assemblies

9. Ordinary General Assemblies of the Union are held, in principle, every three years. If the date and site of a meeting have not been decided by the previous General Assembly, they are set by the Executive Committee and announced, at least four months in advance, to all members and affiliates.

10. In special cases, the President may, with the approval of the Executive Committee, convene an extraordinary General Assembly; he is obliged to do so at the request of one-third of the votes of member nations.

11. All members of National Committees may attend the meetings of the General Assembly and take part in the deliberations. However, they may not vote.

The President of the Union may invite scientists who are not delegates to attend meetings of the General Assembly as consultants.

Members of affiliated commissions mentioned in Article 7 who are not delegates to the General Assembly may nevertheless take part in meetings of the General Assembly when matters concerning their commission are discussed. However, they may not vote.

12. The Agenda of Meetings is determined by the Executive Committee and issued at least four months before the opening of the Meeting. Subjects not on the Agenda may not be debated at the Assembly without the consent of half of the votes of nations represented at the Assembly.

VI. International Congresses

13. International Congresses are organised by the Executive Committee of the Union.

VII. Budget and Voting Rights

14. The Executive Committee will draft a budget estimate for each year for the period between sessions of the General Assembly. A financial commission, set up by the General Assembly, is appointed to examine each year the financial statement of the preceding year, and to study the draft budget for the next. It prepares separate reports on these two matters for submission to the General Assembly.

Following consideration of these reports, the General Assembly sets the value of one share of Union dues*. Members' annual dues are then determined by the number of shares of each country. This number is determined by the Executive Committee which takes into account the suggestions of the country's National Committee, and may subsequently be modified by agreement between the Executive Committee and the said National Committee.

The establishment or modification of the number of shares assigned to a country must be ratified by the next General Assembly.

The number of official delegates (and votes) is fixed according to the following scale:

Number of shares:	1, 2 or 3, 4 to 6, 7 to 9, 10 and more
Number of official delegates (and votes):	1, 2, 3, 4, 5

*One share was fixed at \$150 U.S. dollars from January 1st 1961.

The Academy or other group responsible for a country's membership in IUPAP is also responsible for the payment of annual dues.

15. All dues which the Union receives from its member countries must be used:
 - (i) to pay for the cost of publications and incidental administrative expenses;
 - (ii) to carry out the aims outlined in Article 1.Gifts received by the Union must be used in accordance with the wishes of the donors. Any country withdrawing from the Union forfeits its rights to Union assets.
16. In the course of General Assemblies, motions concerning scientific questions are carried by a majority of votes of all delegates present.
 - Motions concerning the administration of the Union or motions of a mixed nature will be carried by a majority of votes cast by heads of National Delegations according to Article 14.
 - Any doubts as to the category of the motion will be decided by the President.
 - At the meetings of commissions, motions are decided by majority votes of delegates and not by countries.
 - In all cases of tied votes, the President will cast the deciding vote.
17. A member country whose delegation will not attend a given General Assembly but wishes to vote on an appropriate matter appearing on the Agenda may send its vote in writing to the President. To be valid, it must be received before the votes on that motion be counted.

VIII. *By-Laws*

18. The General Assembly may pass by-laws regulating the conduct of its work, the duties incumbent on the members of the Executive Committee, or, in general, anything not provided by these statutes. Each commission may also set up by-laws governing its own activities. Such by-laws may not however contravene the Union's statutes.

IX. *Duration of the Union and Modification of its Statutes*

19. The life of the Union is not limited.
20. No change may be made in the present statutes without the approval of two-thirds of the votes of member countries.
21. In the event of the dissolution of the Union by a vote of the General Assembly receiving a majority of two-thirds of the votes of the member countries, its assets will be allocated by the General Assembly to one or more scientific organisations.
22. In the case of discussion as to the interpretation of the articles of the Statutes, the French text will be used exclusively.